

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Implementierung und Wirksamkeit einer schulischen Intervention für Kinder mit ADHS

Eine kontrollierte Einzelfallstudie

Eingereicht von: Jara Rahel Tanner

Begleitung: Dr. Venera Gashaj

Datum der Abgabe: 11. Mai 2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Auswirkungen des *Trainings mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* von Lauth und Schlottke (2019) auf die Konzentrationsleistung sowie das Verweigerungs- und Ablenkungsverhalten von Kindern mit ADHS in der Schule. Im Rahmen einer kontrollierten Einzelfallstudie im A-B-A-Forschungsdesign wurde die Intervention über einen Zeitraum von fünf Wochen mit einer Schülerin und zwei Schülern der ersten Klasse einer Regelschule durchgeführt. Zur Hypothesenprüfung und Beantwortung der Fragestellung wurden Verlaufsmessungen mittels direkter Verhaltensbeurteilung im Unterricht sowie Prä- und Post-Messungen anhand standardisierter Testverfahren erhoben. Die gesammelten Daten dienten der Evaluation und Wirksamkeitsprüfung der Intervention. Aus den Forschungsergebnissen wird sichtbar, dass sich durch die Massnahme positive Effekte hinsichtlich des Konzentrations- und Sozialverhalten der Kinder mit ADHS nachweisen liessen. Um nachhaltige Stabilitätseffekte zu erreichen, müsste der Transfer der erworbenen Strategien in den schulischen Alltag stärker in den Mittelpunkt gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Danksagung.....	4
Abkürzungsverzeichnis.....	4
1 Einleitung.....	5
1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz.....	5
1.2 Fragestellung.....	5
1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit.....	6
1.4 Literaturrecherche.....	6
2 Theoretische Grundlagen.....	8
2.1 Geschichte der ADHS.....	8
2.2 Begriffsdefinition und Kernsymptome.....	8
2.2.1 Unaufmerksamkeit.....	9
2.2.2 Hyperaktivität.....	9
2.2.3 Impulsivität.....	10
2.3 Klassifikation.....	10
2.4 Neurologische Unterschiede im Gehirn.....	12
2.5 Epidemiologie.....	13
2.6 Komorbiditäten.....	14
2.7 ADHS in der Schule.....	15
2.7.1 Aufklärung.....	15
2.7.2 Schulalltag.....	15
2.7.3 Unterstützende Massnahmen.....	17
2.7.3.1 Strukturierung.....	17
2.7.3.2 Reduktion, Pausen und Time-Out-Methode.....	17
2.7.3.3 Visualisierung.....	18
2.7.3.4 Abmachungen und Ziele.....	18
2.7.3.5 Alternative Aufgaben ohne Schreiben.....	18
2.7.3.6 Spannende Aufgaben.....	18
2.7.3.7 Selbstinstruktion.....	19
2.7.4 Behandlungsmöglichkeiten.....	19
2.7.5 Manualisierte Interventionsprogramme.....	20
2.7.6 Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern.....	21
3 Forschungsmethodik.....	23
3.1 Evidenzbasierte Praxis.....	23
3.2 Kontrollierte Einzelfallstudie.....	24
3.2.1 Durchführung der Intervention.....	24
3.2.2 Forschungsdesign A-B-A.....	24
3.2.3 Erhebungsmethoden.....	25

3.2.3.1	Beobachten: direkte Verhaltensbeurteilung	25
3.2.3.2	Testen: Konzentrationstest für Kinder.....	27
3.2.3.3	Beurteilen: Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klasse.....	28
4	Datenauswertung	29
4.1	Darstellung der Forschungsergebnisse.....	30
4.1.1	Ergebnisse Kind A.....	31
4.1.1.1	DVB - Kind A	31
4.1.1.2	KoKi - Kind A.....	33
4.1.1.3	FEESS 1-2 - Kind A.....	34
4.1.2	Ergebnisse Kind B.....	35
4.1.2.1	DVB – Kind B	35
4.1.2.2	KoKi – Kind B	37
4.1.2.3	FEESS 1-2 – Kind B.....	38
4.1.3	Ergebnisse Kind C	39
4.1.3.1	DVB – Kind C	39
4.1.3.2	KoKi – Kind C.....	41
4.1.3.3	FEESS 1-2 – Kind C.....	42
5	Diskussion.....	43
5.1	Interpretation der Ergebnisse	43
5.1.1	Allgemeine Interpretation	43
5.1.2	Interpretation Kind A	44
5.1.3	Interpretation Kind B	45
5.1.4	Interpretation Kind C	46
5.2	Beantwortung der Fragestellung	47
5.3	Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand	48
6	Kritische Reflexion.....	50
6.1	Forschungsmethodik.....	50
6.2	Durchführung der Intervention.....	50
6.3	Datenerhebung	51
6.4	Datenauswertung.....	52
7	Fazit und Ausblick	53
8	Quellenverzeichnis	54
8.1	Literaturverzeichnis.....	54
8.2	Tabellenverzeichnis	56
8.3	Abbildungsverzeichnis	57
9	Anhang.....	58

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Masterarbeit fachlich sowie persönlich unterstützt haben.

Zuerst gebührt mein Dank Frau Dr. Venera Gashaj, die meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Für ihre Anregungen und konstruktive Kritik möchte ich mich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt auch den Kindern, mit denen ich die Einzelfallstudie durchführen konnte und deren Beziehung während dieser intensiven Zusammenarbeit gestärkt wurde.

Meiner Familie und meinen Freunden danke ich für das Korrekturlesen sowie für den emotionalen Rückhalt über die Dauer dieser Arbeit und des gesamten Studiums.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
DSM	Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen
ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
TmaK	Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern
WHO	Weltgesundheitsorganisation
KoKi	Konzentrationstest für Kinder
FEES 1-2	Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen
DVB	Direkte Verhaltensbeurteilung
PAND	Percentage of all non-overlapping data
PEM	Percentage of data points exceeding the median

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz

In den vergangenen Jahren rückte das Störungsbild Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend in den Fokus. Es existiert inzwischen eine Vielzahl an wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Ursachen und Ausprägungen von ADHS sowie zu evidenzbasierten therapeutischen und pädagogischen Fördermassnahmen. Gerade weil es ein bekanntes Thema ist, welches auch in der Schule oft angetroffen wird, weist es eine grosse heilpädagogische Relevanz auf.

Gemäss Lauth (2014) leiden Lehrpersonen, Eltern und Schüler*innen nach wie vor an den Herausforderungen dieses Störungsbildes, wogegen der Umgang damit glücklicherweise offener geworden ist. Lehrpersonen sind besser über Aufmerksamkeitsprozesse und Lernvoraussetzungen von Schüler*innen informiert. Wissensaneignung des pädagogischen Personals führt dazu, dass nicht jeder Verhaltensauffälligkeit direkt ein Verdacht auf ADHS zugeschrieben, sondern differenzierter beleuchtet wird. Trotz dieses Fortschritts ist die Diagnose ADHS noch immer stigmatisiert und wird inflationär für verhaltensauffällige Kinder verwendet (ebd.). Laut Popow und Ohmann (2020) betrifft ADHS 3-6% aller Schulkinder, wobei die Prävalenz in den vergangenen Jahren angestiegen ist (ebd.). Dieser Anstieg ist ein wichtiges Indiz für eine erhöhte Nachfrage von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog*innen nach Wissen, evidenzbasierten Unterstützungsmöglichkeiten und Trainingsprogrammen für die Schule und einem achtsamen Umgang hinsichtlich der Thematik.

Im Modul sozial-emotionale Entwicklung und Verhalten II an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich lernte die Autorin Interventionsformen und Ansätze für die Förderung von Kindern mit ADHS in der Schule kennen. Neben der Verbesserung der funktionalen Voraussetzungen durch Psychopharmaka ist bei Kindern mit ADHS auch auf die Verhaltenssteuerung ein besonderes Augenmerk zu legen. Aus diesem Anlass fasste die Autorin den Entschluss, im Rahmen der Masterarbeit eine schulische Intervention durchzuführen und deren Wirkung zu untersuchen.

1.2 Fragestellung

Im Rahmen dieser Masterarbeit möchte die Autorin sich mit der in der Tabelle hervorgehobenen Hauptfrage und den dazu formulierten Hypothesen befassen. Die Hauptfrage wird durch die Hypothesen konkretisiert, welche zugleich einen roten Faden durch die Forschungsarbeit darstellen.

Welche Auswirkungen hat die Intervention *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (TmaK) auf Schüler*innen mit ADHS?

Hypothese 1: Durch das TmaK lassen sich positive Effekte hinsichtlich der Konzentrationsleistung von Schüler*innen mit ADHS nachweisen.

Hypothese 2: Das TmaK stellt eine wirksame Methode zur Reduktion von Verweigerungsverhalten im Unterricht dar.

Hypothese 3: Durch das TmaK neigen Schüler*innen zu weniger Ablenkung im Unterricht.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

Beim Aufbau der vorliegenden Arbeit hält sich die Autorin an den klassischen Aufbau einer empirischen Forschungsarbeit nach Roos und Leutwyler (2022). Im Kapitel 1 wird in die Arbeit eingeführt. Dabei wird die Ausgangslage und heilpädagogische Relevanz ausgebreitet, das Ziel und der Aufbau der Arbeit geschildert, die Fragestellung formuliert sowie die Literaturrecherche beschrieben. Im Hauptteil der Masterarbeit befasst sich die Autorin mit den «theoretischen Grundlagen» von ADHS, geht auf die Thematik in der Schule und Unterstützungsmöglichkeiten sowie Interventionen in der Praxis ein. Dabei wird auch das *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (TmaK) beschrieben. Da es sich um eine qualitative Forschungsarbeit handelt, durfte die Autorin in einem weiteren Schritt eine Intervention mit einer Schülerin und zwei Schüler mit einer ADHS-Diagnose einer ersten Klasse durchführen und im Anschluss evaluieren. Im Kapitel «Forschungsmethodik» wird das Forschungsdesign beschrieben und über die Erhebung der Daten des Projektes mittels verschiedener Methoden berichtet. Die Darstellung der Forschungsergebnisse der einzelnen Kinder und Verfahren geschieht im Kapitel «Datenauswertung». Die «Diskussion» umfasst die Interpretation der Ergebnisse, die Beantwortung der Fragestellung sowie Überprüfung der Hypothesen und schlägt den Bogen zum aktuellen Forschungsstand. Auch die «kritische Reflexion» diverser Aspekte der Arbeit darf anschliessend nicht fehlen. Abgerundet wird die Arbeit zum Schluss mit dem «Fazit und Ausblick», dem «Quellenverzeichnis» und dem «Anhang».

1.4 Literaturrecherche

Um die theoretische Durchdringung von ADHS in der Arbeit vorzunehmen und dabei den aktuellen Forschungsstand abzudecken, wurde eine Literaturrecherche angewendet. Dabei wurden in einem ersten Schritt drei verschiedene Datenbanken berücksichtigt. Namentlich waren dies «Swisscovery», «Ebscohost» und «SpringerMedizin». Mithilfe von definierten

Schlüsselbegriffen wurden die Datenbanken dahingehend durchsucht und zur Reduzierung der Anzahl Resultate hauptsächlich Werke zwischen 2019 und 2025 berücksichtigt, um den aktuellen Forschungsstand zu repräsentieren. Dabei wurden primäre Suchbegriffe definiert und eingesetzt und die Ergebnisse nach Reviews und Metaanalysen gefiltert, um an kondensiertes Wissen zu gelangen. Die erhaltenen Titel wurden systematisch, nach für die Arbeit relevanten Schlüsselbegriffen durchstöbert, Literaturverzeichnisse von einschlägigen Veröffentlichungen wurden gesichtet und dort aufgeführte Quellen auf Verwendbarkeit geprüft. Hierbei kristallisierten sich relevante Quellen für die Arbeit heraus, welche dem Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit zu entnehmen sind.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Geschichte der ADHS

Schon bald 200 Jahre sind Geschichten wie «Zappelphilipp» und «Hans-guck-in-die-Luft» über Kinder, die unaufmerksames und hyperaktives Verhalten zeigen, bekannt und schon seit Jahrzehnten befassen sich Psycholog*innen und Mediziner*innen mit diesen Besonderheiten. Wie etwa der englische Kinderarzt Sir George Frederick Still, welcher im Jahr 1902 über Aufmerksamkeitsprobleme, mangelnde Selbstregulation, wenig inhibitorische Kontrolle und aggressives Verhalten bei Kindern schrieb, die aber über eine unauffällig ausgeprägte Intelligenz verfügten. Es wird daher vermutet, dass es Kinder mit typischen ADHS-Verhaltensweisen schon immer gegeben hat (Gawrilow, 2023). Auch berühmten Persönlichkeiten wie Alexander dem Grossen oder Dschingis Khan wurden bereits vor Jahrzehnten Verhaltensweisen zugeschrieben, die sich mit denen von ADHS decken. Nach Chaudhary und Swanepoel (2023, zitiert nach Steinhausen, Döpfner, Holtmann & Philipsen, 2024) könnte auch der Übergang von Jäger-Sammler-Gesellschaften zu unserer westlich-industrialisierten Gesellschaft zu psychobiologischen Dispositionen geführt haben, die bei ADHS stark ausgeprägt sind. Die typischen ADHS-Merkmale und Symptomatiken führten immer wieder zu neuen und unterschiedlichen diagnostischen Bezeichnungen, wie unter anderem die «Hyperkinetische Erkrankung des Kindesalters» oder die «Dextro-Amphetamin-Antwortstörung». Es ist wahrscheinlich, dass die gegenwärtige Konzeptualisierung von ADHS erneut nur eine spezifische Phase innerhalb der komplexen und vielfältigen Entwicklungsgeschichte dieser Störung darstellt (ebd.).

2.2 Begriffsdefinition und Kernsymptome

Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene können von der Diagnose ADHS betroffen sein. Die Symptome oder Merkmale von ADHS lassen sich nach Wirth und Döpfner (2023, S. 13) den folgenden drei Kernbereichen zuordnen:

- Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme (Unaufmerksamkeit)
- Körperliche Unruhe (Hyperaktivität)
- Impulsives Verhalten (Impulsivität)

Bei Kindern mit ADHS treten Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, körperliche Unruhe und impulsives Verhalten häufiger und ausgeprägter auf, als es dem Entwicklungsalter angemessen wäre (ebd.). Auf diese drei Kernbereiche wird die Autorin in den folgenden Unterkapiteln genauer eingehen.

2.2.1 Unaufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit wird als eine komplexe kognitive Fähigkeit definiert. Nach van Zomeren und Brouwer (1994) wird bei der Aufmerksamkeit zwischen Intensitäts- und Selektivitätsaspekten unterschieden. Der Intensitätsaspekt umfasst dabei die allgemeine Reaktionsbereitschaft und die Daueraufmerksamkeit. Mit dem Selektivitätsaspekt sind die fokussierte Aufmerksamkeit und die geteilte Aufmerksamkeit gemeint. Die selektive Aufmerksamkeit ist demnach die Fähigkeit, sich auf aufgabenrelevante Reize zu konzentrieren und irrelevante Reize auszublenden. Mit geteilter Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit gemeint, auf mehrere Reize gleichzeitig zu achten. Die Forschung zeigt, dass bei ADHS-betroffenen Kindern die verschiedenen Formen von Aufmerksamkeit beeinträchtigt sind. Einige Wissenschaftler*innen erläutern, dass bei Menschen mit ADHS nicht unbedingt die Kapazität der Aufmerksamkeit eingeschränkt zu sein scheint, sondern der selbstgesteuerte, kontrollierte Einsatz von Aufmerksamkeitsressourcen (Banaschewski et al., 2004). Dies wäre auch eine plausible Erklärung dafür, dass Aufmerksamkeitsprobleme in verminderter Form auftreten, wenn Kinder einer selbst ausgesuchten Tätigkeit nachgehen (Wirth et al., 2023).

Tatsächlich treten Unaufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsprobleme bei Menschen mit ADHS hauptsächlich bei Aufgaben auf, die von anderen vorgegeben werden und geistige Anstrengung erfordern. Es ist für Kinder mit ADHS schwierig, ihre Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrechtzuhalten. Jegliche Reize lenken sie schnell ab und das Interesse an einer Aufgabe geht oft nach kurzer Zeit verloren. Es ist für Betroffene häufig schwierig, Ordnung in ihren Sachen zu haben und sich in Bezug auf Termine und Materialien zu organisieren. Die Unaufmerksamkeit geht in vielen Fällen einher mit Verträumtheit und Konzentrationsschwierigkeiten (ebd.).

2.2.2 Hyperaktivität

Hyperaktivität ist oft verbunden mit Ruhelosigkeit. Besonders Kinder mit ADHS und einer Ausprägung in der Hyperaktivität laufen, zappeln und klettern auch in Situationen, in denen dieses Verhalten nicht angebracht ist. Dies fällt vor allem auf, wenn ein hohes Mass an Eigenkontrolle gefragt ist. Anweisungen von aussen in Bezug auf das Stillsitzen haben dabei wenig positiven Effekt auf die Unruhe. Die überschüssige motorische Aktivität führt bei den betroffenen Kindern oft dazu, dass sie sich nur für eine kurze Zeitspanne auf eine ruhige Aktivität einlassen können. Jedes Kind hat einen natürlichen Bewegungsdrang, doch damit ein Kind als hyperaktiv gilt, muss es im Vergleich zur Entwicklungsstufe eingeschätzt werden. Bei Kindern zeigt sich das hyperaktive Verhalten oft ausgeprägt, während es sich im Jugend- und Erwachsenenalter häufig um eine innere Unruhe handelt (ebd.).

2.2.3 Impulsivität

Gemäss Wirth et al. (2023) manifestiert sich Impulsivität häufig in unvorhergesehenem und unüberlegtem Handeln, ohne die Konsequenzen abzuwägen. Kinder, die an ADHS leiden, sind oftmals ungeduldig und haben Probleme damit, ihre Bedürfnisse aufzuschieben. In der Schule ist impulsives Verhalten häufig als beunruhigend zu erleben, da entsprechende Kinder vermehrt Schwierigkeiten haben beispielsweise aufzustrecken und zu warten bis sie an der Reihe sind und mit der Antwort auf eine Frage zu früh herausschiessen. Impulsivität kann auch im Umgang mit anderen Kindern zu sozialen Problemen führen, da andere Kinder impulsive Verhaltensweisen oft als störend empfinden und es bei Kindern mit ADHS in Konflikten in vielen Fällen zu aggressivem Verhalten oder Grenzüberschreitungen kommt. Kinder mit ADHS zeigen im Vergleich zu vielen ihrer Altersgenossen ein anderes Distanzgefühl. Sie haben oft Schwierigkeiten, die Grenzen anderer Kinder zu akzeptieren und zu verstehen. Kinder mit ADHS haben zudem ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken und vergleichen sich in der Schule oft mit anderen Kindern (Wirth et al., 2023).

2.3 Klassifikation

Klassifikationssysteme dienen der systematischen und regelgeleiteten Einteilung und Einordnung von Phänomenen in Klassen. Im Hinblick auf psychische Störungen werden mithilfe von Klassifikationssystemen unterschiedliche Störungsbilder voneinander abgegrenzt und Aussagen über den Verlauf, Komplikationen, Risiken und mitunter auch über mögliche Ursachen getroffen. (Wittchen & Lachner, 1996, zitiert nach Hövel, Schellenberg, Link & Gasser-Haas, 2024, S. 161)

Eine ADHS-Diagnose kann entweder nach dem DSM oder der ICD vorgenommen werden. Dies sind die beiden gängigsten Klassifikationssysteme. Im amerikanischen Raum wird das DSM häufiger verwendet, in der Schweiz hingegen werden Diagnosen nach der ICD erstellt. Das DSM ist ein Klassifikationssystem psychischer Störungen, welches von der American Psychiatric Association herausgegeben wird und dessen aktuelle deutsche Version aus dem Jahr 2015 DSM-5 heisst. Das Wichtigste weltweit anerkannte Klassifikationssystem für Diagnosen ist die ICD, welche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben wird. Was die ICD betrifft, befinden wir uns aktuell in einer Übergangsphase zwischen der ICD-10 und ICD-11. Die ICD-11 ist zwar im Jahr 2022 bereits in Kraft getreten, es wird jedoch erst nach einer Übergangszeit von einigen Jahren Berichterstattung erfolgen (Gawrilow, 2023).

Nach Steinhausen, Döpfner, Holtmann und Philipsen (2020) ist wichtig zu erwähnen, dass die Kernmerkmale von ADHS an sich keine Krankheitseinheit darstellen, aber aufgrund ihrer Verknüpfung als psychiatrisches Syndrom betrachtet werden. Das Störungsbild wurde unter dem Begriff «Hyperkinetisches Syndrom» in der ICD-9 international bekannt und wurde dann später in der ICD-10 durch den Begriff «Hyperkinetische Störung» ersetzt. In Nordamerika ist

seit den 1980er Jahren der Begriff «Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung» im DSM verankert. Dieser Begriff ist stärker an die Verhaltensmerkmale der Diagnose geknüpft und hat sich international umgangssprachlich durchgesetzt. Mit der ICD-11 hat sich letztendlich die Bezeichnung «Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung» etabliert (ebd.). Folgende Übersicht nach Gawrilow (2023, S. 24) zeigt einen Überblick über die Geschichte der ADHS-Diagnosen nach den Klassifikationssystemen ICD und DSM:

DSM-Diagnosen			ICD-Diagnosen		
1980	DSM-III	Attention Deficit Disorder	1965	ICD-8	Hyperkinetisches Syndrom der Kindheit
1987	DSM-III-R	Attention Deficit Hyper-activity Disorder	1975	ICD-9	Hyperkinetisches Syndrom des Kindesalters mit Entwicklungsrückstand/mit Störung des Sozialverhaltens
1994	DSM-IV	Attention Deficit Hyper-activity Disorder	1991	ICD-10	Hyperkinetische Störung
2013	DSM-5	Attention Deficit/Hyperactivity Disorder			
2022				ICD-11	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Tabelle 1: ADHS und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Klassifikationssystemen (Gawrilow, 2023, S. 24)

In der ICD-11 wird ADHS (6A05) analog zum DSM-5 der neugeschaffenen Gruppe der «neurobiologischen Entwicklungsstörungen» zugeordnet. Der Beginn der Symptome wird als typischerweise in der frühen bis mittleren Kindheit definiert und die Symptome müssen mindestens 6 Monate andauern um als klinisch relevant betrachtet zu werden. Die ICD-11 klassifiziert die Diagnose in drei Subtypen, wobei jeweils eine Grunddimension des Verhaltens oder ihre Kombination betont wird. Ergänzend dazu bestehen zwei Residualkategorien für die selteneren Symptomkonstellationen, die nicht in diese Subtypen eingestuft werden können.

Nachfolgende Auflistung der WHO (2019, zitiert nach Steinhausen et al., 2020, S. 27) zeigt eine Übersicht der Subtypen und Residualkategorien:

- 6A05.0 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorherrschend unaufmerksame Präsentation
- 6A05.1 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, vorherrschend hyperaktiv-impulsive Präsentation
- 6A05.2 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kombinierte Präsentation
- 6A05.Y Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, andere spezifizierte Präsentation
- 6A05.Z Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, nicht-spezifizierte Präsentation

2.4 Neurologische Unterschiede im Gehirn

Es wird bei der Diagnose ADHS grundsätzlich von einer Wechselwirkung zwischen psychosozialen und biologischen Aspekten ausgegangen. Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) zufolge deuten diverse Studien darauf hin, dass biologischen Faktoren eine grössere Bedeutung beigemessen werden kann. Die Entwicklung einer ADHS kann ohne die Berücksichtigung der psychosozialen Einflüsse jedoch nur teilweise erklärt werden (ebd.). Neuhaus (2023) legt in ihrem Werk dar, dass diverse neurochemische Studien belegen, dass bei ADHS eine Dysregulation der beiden Botenstoffe Dopamin und Noradrenalin im Gehirn vorliegt. Im Stirnhirn gibt es bei Menschen mit ADHS eine eingeschränkte Durchblutung des vorderen Aufmerksamkeitssystems, in welchem sich unter anderem die Arbeitsgedächtnisneuronen und die Ausführungsfunktionen der Impulssteuerung, die exekutiven Funktionen, befinden. Eine erhöhte Durchblutung in den sensomotorischen Rindenfeldern hingegen führt dazu, dass entsprechende Personen schnell impulsiv reagieren und die eigene Kraft nicht regulieren können (ebd.).

Hirnphysiologische Untersuchungen zeigen, dass bei Menschen mit ADHS eine Funktionsstörung im Stirnhirn vorliegt. Betroffene haben Schwierigkeiten mit selektiver Aufmerksamkeit sowie Defizite in Reizverarbeitung, Lern- und Gedächtnisprozessen. Zudem lässt sich eine Dysregulation im dopaminergen Botenstoffsystem nachweisen. Dieses System, das den Botenstoff Dopamin nutzt, ist unter anderem für die Bildung des Langzeitgedächtnisses sowie für Motivation, Belohnungs- und Genusswahrnehmung von zentraler Bedeutung. Inzwischen gilt als gesichert, dass ADHS mit einem sogenannten Belohnungsdefizitsyndrom einhergeht. Betroffene verspüren demnach ein angeborenes neurochemisches Bedürfnis, ihr Dopaminsystem zu stimulieren, was häufig dazu führt, dass sie ständig nach neuen und herausfordernden Reizen suchen (ebd.).

Auch das noradrenerge System, zuständig für Wachheit und Orientierung, zeigt laut Neuhaus (2023) bei ADHS eine Dysregulation. Das Aufmerksamkeitssystem wird nicht gleichmässig aktiviert, sondern funktioniert kontextabhängig. Darüber hinaus lassen sich Volumenunterschiede im Stirnhirn, Kleinhirn und in Bereichen der Emotionsregulation feststellen. Vor allem das Kleinhirn zeigt kleinere Strukturen, was mit Koordinationsstörungen, Problemen im Bewegungsrhythmus und unzureichender Augenbewegungssteuerung verbunden ist. In der Praxis benötigen Kinder und Jugendliche mit ADHS deutlich länger, um Regeln zu automatisieren und zeigen eine seelische Entwicklungsverzögerung von etwa 30 % (ebd.).

2.5 Epidemiologie

In einem systematischen Review analysierten Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling und Rohde (2014) 102 Studien mit insgesamt 171'756 Personen aus aller Welt und ermittelten eine globale ADHS-Prävalenz von 5.29 %. Damit gehört ADHS laut Wittchen et al. (2011, zitiert nach Frölich, Döpfner & Banaschewski, 2021) «gemäss DSM-5-Kriterien zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter» (S. 20). «Die strengeren ICD-10-Forschungskriterien führen allerdings zu deutlich niedrigeren Schätzungen von etwa 1-2%» (NICE¹, 2018; Döpfner et al., 2008, Polanczyk & Rohde, 2007, zitiert nach Frölich et al., 2021, S. 20). In den vergangenen Jahren gab es einen weltweiten Anstieg der Diagnoseraten, was zu Diskussionen über die Validität der Diagnosen führte. Gemäss Häge, Hohmann, Millenet und Banaschewski (2020) wird in aktuellen Studien jedoch kein Hinweis auf einen weiteren Anstieg der Prävalenz erkannt, weshalb davon auszugehen ist, dass die beschriebene Entwicklung in erster Linie auf eine Verbesserung diagnostischer Möglichkeiten und nicht auf eine tatsächliche Zunahme der Prävalenz zurückzuführen ist (ebd.). In den letzten Jahren hat die öffentliche Wahrnehmung von ADHS und seinen Kernmerkmalen deutlich zugenommen. Dies hatte zur Folge, dass mehr Lehrpersonen und Eltern das Krankheitsbild ADHS kennen und bei Kindern mit Verdacht darauf schneller eine Diagnostik in die Wege geleitet wird. Andere Gründe, wie zum Beispiel Mediennutzung und Schlafgewohnheiten, welche den Anstieg der Diagnose in den vergangenen Jahren erklären könnten, werden derzeit noch in Langzeitstudien erforscht (Frölich et al., 2021).

Verwunderlich ist der bestehende Geschlechterunterschied bei ADHS. Das Verhältnis Jungen zu Mädchen variiert gemäss Biederman, Faraone, Monuteaux, Buber und Cadogan (2004) zwischen 4:1 und 9:1. Jungen bringen dabei häufiger impulsive und aggressive Verhaltensweisen zum Ausdruck und sind beim hyperaktiven im Vergleich zum unaufmerksamen Subtyp stärker ausgeprägt. Mädchen hingegen zeigen öfter Symptome des unaufmerksamen Subtyps (ebd.). Stollhoff, Reinhardt und Holzgreve (2021) untersuchten in ihrer Studie den Genderunterschied hinsichtlich internalisierender und externalisierender Verhaltensweisen. Ergebnisse zeigten, dass bei Mädchen internalisierende Komorbiditäten häufiger vorkommen, während bei Jungen hingegen externalisierende Komorbiditäten signifikant häufiger auftauchen. Die Autoren folgern aus diesen Ergebnissen, dass ADHS bei Mädchen möglicherweise zu wenig diagnostiziert wird, da sie weniger externalisierende Komponenten aufweisen und die ADHS-Symptome durch internalisierende Komponenten verschleiert werden (ebd.). Hoppen und Holzgreve (2020) fassen weitere Erklärungen für die Prävalenzen-

¹ NICE ist eine Abkürzung und steht für National Institute for Health and Care Excellence in Grossbritannien

Ungleichheit der Geschlechterunterschiede bei ADHS zusammen: Die für die ADHS-Diagnose verfügbaren Ratingskalen sind häufig nur für Jungen validiert. Aufmerksamkeitsprobleme bei Mädchen werden oft als Motivationsschwierigkeiten und Desinteresse missverstanden, das angepasste Verhalten führt zu einer Symptomkompensation und ADHS-Symptome können hormonellen Schwankungen unterliegen (ebd.).

2.6 Komorbiditäten

Komorbidität bedeutet, dass bei einer Person mehrfache Diagnosen vorliegen. Komorbide Störungen sind also weitere Störungen nebst dem ADHS. Diese stellen für die Entwicklung der betroffenen Personen einen zusätzlichen Risikofaktor dar. Entsprechend Mackowiak und Schramm (2016) weisen etwa 2/3 aller Kinder und Jugendlichen mit der Diagnose ADHS mindestens eine komorbide psychische Störung auf. Externalisierende Verhaltensstörungen, wie Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten oder Störungen des Sozialverhaltens sind die häufigsten Komorbiditäten. Auch internalisierende Verhaltensstörungen, wie Depressionen oder Angststörungen sind in Zusammenhang mit ADHS weit verbreitet (ebd.). In Anlehnung an Gawrilow (2023) zeigen Kinder mit ADHS zudem häufiger als Kinder ohne ADHS-Diagnose Lernstörungen wie Legasthenie sowie Dyskalkulie. Auch ohne das Vorliegen einer diagnostizierten Störung sind die exekutiven Funktionen häufig beeinträchtigt und es liegen Arbeitsgedächtnisdefizite vor, welche es betroffenen Kindern erschweren, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden (ebd.).

Wenn es um Komorbiditäten von ADHS geht, ist auf den Zeitpunkt des Auftretens ein besonderes Augenmerk zu legen. Es gibt komorbide Störungen, welche gleichzeitig mit der Primärdiagnose ADHS diagnostiziert werden oder die in Folge der Primärdiagnose ADHS entstehen. In der Regel wird nicht davon ausgegangen, dass die ADHS-Symptome bewirken, dass sich diese Komorbiditäten entwickeln. Es ist daher wichtig zu unterscheiden, ob weitere Symptome im Sinne einer komorbiden Störung zu verstehen sind, welche eine separate Diagnostik und Behandlung erfordern. Oder allenfalls die komorbiden Symptome mit dem ADHS einhergehen, sodass in erster Linie die Behandlung des ADHS notwendig ist. Bei ADHS mit einer hyperaktiven und impulsiven Ausprägung sind komorbide Störungen oft schwierig zu identifizieren, werden häufig übersehen oder erst spät diagnostiziert, da externalisierende Verhaltensweisen zu erwarten sind und in diesem Zusammenhang oft nicht genauer hingeschaut wird, ob eine Komorbidität vorliegt (ebd.).

2.7 ADHS in der Schule

2.7.1 Aufklärung

Gemäss Ruhmland und Christiansen (2022) haben Studien gezeigt, dass das blossе Wissen über ADHS und entsprechende Interventionsmöglichkeiten bei Lehrpersonen zu Verhaltensänderungen und zu Verbesserungen der Symptomatik bei den Kindern führen kann. Eine Zusammenfassung internationaler Studienergebnisse zum Einfluss von Lehrpersonenfaktoren auf Kinder mit ADHS von Sherman, Rasmussen und Baydala (2008, zitiert nach Ruhmland et al., 2022) belegt die Relevanz der positiven Einstellung von Lehrpersonen gegenüber Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Zudem wird in der Zusammenfassung von positiven Effekten auf den schulischen Erfolg und das Verhalten von Kindern mit ADHS berichtet, wenn Lehrpersonen über fundierte Kenntnisse bezüglich Interventionen zur Förderung verfügen und in multiprofessionellen Teams zusammenzuarbeiten. Des Weiteren wird deutlich, dass das Wissen und die Einstellung von Lehrpersonen über ADHS und betroffene Kinder, auch einen Einfluss darauf haben, ob und in welcher Weise unterstützende Massnahmen im Unterricht umgesetzt werden (Dort et al., 2020a, 2020b; Strelow et al., 2021, zitiert nach Ruhmland et al., 2022). Trotz des positiven Trends bezüglich Wissen über das Störungsbild, braucht es weiter differenzierte Aufklärung für Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog*innen sowie alle anderen beteiligten Akteure einer Schule wie Schulleitung, Schulsozialarbeitende, Sozialpädagog*innen, Betreuungspersonal und Klassenassistenten (Ruhmland et al., 2022).

2.7.2 Schulalltag

Die Ergebnisse einer Metaanalyse von Kofler, Rapport und Alderson (2008) zeigen, dass sich Kinder zwischen 7 und 10 Jahren mit ADHS im schulischen Umfeld nur zu 75 % am Unterricht beteiligen, während der Anteil bei Kindern ohne ADHS 88 % beträgt (ebd.). Frölich et al. (2021) fanden in Untersuchungen heraus, dass ADHS-Kinder in standardisierten Intelligenztests im Durchschnitt sieben bis zehn IQ-Punkte niedrigere Werte als ihre gleichaltrigen, nichtbetroffenen Kinder erzielen (ebd.). In der Forschung wird oft diskutiert, ob diese Unterschiede tatsächlich auf niedrigere Intelligenz hinweisen oder ob die Kinder aufgrund ihrer unaufmerksamen und impulsiven Denkweise schlechter abschneiden. Tatsächlich zeigt sich bei ADHS-Kindern ein ähnliches Intelligenzspektrum wie bei anderen Kindern. In Begabungstests schneiden ADHS-Kinder bei den verbalen Aufgaben schlechter ab als ihre Kamerad*innen, was auf ein schwächeres Arbeitsgedächtnis und eine reduzierte innere Sprache zurückzuführen ist, welche die Handlungen steuert und begleitet. Kinder mit ADHS haben häufig Schwierigkeiten in den grundlegenden Bereichen wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Es ist jedoch unklar, ob frühe Lernschwierigkeiten die ADHS-Symptome verstärken oder ob

Aufmerksamkeitsprobleme das Risiko für Lernschwierigkeiten erhöhen. Zu den schulischen Bereichen kommt hinzu, dass viele Kinder mit ADHS Schwierigkeiten in der Handlungs- und Zeitplanung haben, eine Verzögerung in der motorischen Koordination zeigen und häufiger von Sprachentwicklungsverzögerungen betroffen sind. Anstrengungsbereitschaft und Motivation sind bei Kindern mit ADHS häufig reduziert und sie zeigen eine geringere Selbststeuerung der Emotionen und eine tiefe Frustrationstoleranz. Auch bezüglich der emotionalen Probleme ist es schwierig einzuordnen, ob diese in Folge vieler negativer Rückmeldungen in Bezug auf das Verhalten der Kinder entstehen und so in vielen Fällen auch negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Betroffenen haben (Born et al., 2023). Ausserdem wird von Kofler et al. (2008) beschrieben, dass es bei Schüler*innen mit ADHS weniger gut gelingt, ihre visuelle Aufmerksamkeit über längere Zeit auf die Unterrichtsinhalte zu richten, und dass ihre Beteiligung am Unterricht stärkeren Schwankungen unterliegt als die von neurotypischen Kindern (ebd.).

In Anlehnung an Born und Oehler (2023) könnten die Schulschwierigkeiten vieler Kinder mit ADHS auch mit der Passung der ADHS-Merkmale mit unserem Schulsystem zusammenhängen. Kinder müssen in der Schule bereits früh eigenständiges, selbstorganisiertes Arbeiten und soziales Lernen an den Tag legen. Durch Sanktionen bei Verhaltensproblemen und Normerwartungen, die nicht erfüllt werden, geraten viele Kinder in eine Abwärtsspirale (ebd.). Auch Frölich et al. (2021) stellen fest, dass die ADHS-Symptome im Unterricht eher sichtbar werden, wenn von den Kindern Selbstständigkeit erwartet und ihnen viel Freiraum gelassen wird. Aufgrund ihrer Schwierigkeiten bei der Selbstorganisation und der unzureichenden Fokussierung von Aufmerksamkeit sind Kinder mit ADHS mit diesen Gegebenheiten häufig überfordert (ebd.).

Frölich et al. (2021) zufolge bleibt die Stabilität des Störungsbildes von ADHS über die gesamte Schulzeit sehr hoch. Häufig können sich Symptome zu Beginn der Schulzeit durch eine hohe erzieherische Struktur und einer guten Kooperation von Elternhaus und Schule noch gut kompensiert werden. Es kann jedoch beim Eintritt in die Schule auch eine rasche Zunahme der Symptome geben. Der vorwiegend unaufmerksame Subtyp von ADHS zeigt sich oft durch eine zunehmende Verlangsamung der Arbeitsgeschwindigkeit, was zu einer höheren Arbeitsbelastung und emotionalen Problemen wie Schulangst und Depressionen führen kann. Der Mischtyp sowie der vorwiegend hyperaktiv-impulsive Subtyp zeigen insbesondere auffälliges Verhalten im sozialen Bereich wie Unterrichtsstörungen, Widersetzlichkeit gegenüber Lehrpersonen und impulsive Aggressionen gegen Klassenkameraden, was zu einer unzureichenden sozialen Integration führt (ebd.) Im Jugendalter bleiben die Symptome von ADHS stabil, wobei motorische Hyperaktivität oft nachlässt. Impulsivität und

Aufmerksamkeitsprobleme bleiben jedoch bestehen, häufig in abgeschwächter Form. In Bezug auf die Frage, ob ADHS im Erwachsenenalter weiterbesteht, zeigen klinische Studien, dass die Symptome bei etwa 60 % der Betroffenen abklingen. Dennoch bleiben häufig Restsymptome und funktionale Einschränkungen bestehen (ebd.).

Wie die Autorin bereits in Kapitel 2.2 erläutert hat, können die Symptome von ADHS sehr unterschiedlich sein und auch in der Schule kontext- und situationsabhängig mehr oder weniger stark zum Vorschein kommen. Gemäss Lauth (2014) fallen Schüler*innen mit ADHS im Unterricht zusammenfassend oft dadurch auf, dass sie nicht wissen, worum es geht, mehrere Aufforderungen benötigen um in die Gänge zu kommen, schnell die Lust an einer Aufgabe verlieren, verträumt wirken, immer wieder die Aufmerksamkeit der Lehrperson suchen und unselbständiges Verhalten beim Lernen zeigen (ebd.). Nebst diesen eher negativ konnotierten Verhaltensweisen, welche in der Forschung oft diskutiert werden, beschreibt Neuhaus (2023) bei Kindern mit ADHS jedoch auch typische Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Kreativität, Empathie und Überausdauer bei Interesse, welche für die gesamte Klasse eine Bereicherung darstellen können (ebd.).

2.7.3 Unterstützende Massnahmen

Eine Vielzahl an Aspekten kann dazu beitragen, Kindern mit ADHS den Alltag in der Schule zu erleichtern. In nachfolgenden Unterkapiteln wird auf einige unterstützende Massnahmen eingegangen.

2.7.3.1 Strukturierung

Entsprechend Frölich et al. (2021) bewirken klare didaktische Strukturierung und Führung der Lehrperson im Unterricht in der Regel, dass die Symptomatik weniger sichtbar wird. Hat ein Kind mit ADHS einen Platz an einem ruhigen Ort und ist der Raum nicht überfüllt mit Reizen, so kommen die typischen Symptome weniger zum Tragen (ebd.) Auch Born et al. (2023) empfiehlt, ein besonderes Augenmerk auf Strukturierungshilfen im Alltag zu legen. Sie dienen dazu, den Kindern ein Gerüst für ihr Handeln zu geben. Strukturierung kann in der Schule zum Beispiel bedeuten, dass der Tagesplan transparent ersichtlich ist und immer ähnlich verläuft. Ebenso der Arbeitsplatz des Kindes aufgeräumt, eine Aufgabe immer gleich gegliedert ist und dass der Unterricht von Ritualen geprägt ist. In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu achten, dass weniger Darstellungsformen, Lösungswege und Methoden für Kinder mit ADHS hilfreicher sind und mehr Effektivität bringen (ebd.).

2.7.3.2 Reduktion, Pausen und Time-Out-Methode

Eine Reduktion ist nach Born et al. (2023) auch in Bezug auf die Aufgabenanforderung zu erbringen, um der oft eingeschränkten Konzentrationsspanne gerecht zu werden. Aufgrund

von Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit, der Filterschwäche und der eingeschränkten Arbeitsgedächtniskapazität ist es für Kinder mit ADHS hilfreich, in kleinen Lerneinheiten zu arbeiten und den Lerninhalt in regelmässigen Abständen zu rekapitulieren. Es ist ratsam für Kinder mit ADHS kurze Sequenzen zu lernen und regelmässige Pausen einzubauen, um auch die Lernbereitschaft aufrechtzuerhalten (ebd.). In diesem Zusammenhang rät Gawrilow (2023) die Arbeit mit der Time-Out-Methode. Bei dieser Methode wird das Kind kurzzeitig aus der Situation herausgenommen oder hat selbst die Möglichkeit, sich aus der Situation herauszunehmen, um sich den Reizen zu entziehen (Gawrilow, 2023).

2.7.3.3 Visualisierung

Gemäss Born et al (2023) ist aus zahlreichen empirischen Untersuchungen bekannt, dass der akustische Kanal bei Kindern mit ADHS im Vergleich zum visuellen Kanal oftmals nicht so gut funktioniert und schnell überlastet ist. Dies bedeutet, dass alles, was nur gehört wird und keine visuelle Komponente hat, auch schnell wieder vergessen geht. Daraus empfiehlt es sich, im Unterricht viel mit Visualisierungen, gegebenenfalls auch Piktogrammen, zu arbeiten (ebd.).

2.7.3.4 Abmachungen und Ziele

Genauere Abmachungen und das Setzen von erreichbaren und realistischen Zielen geben den Kindern Halt. Es ist daher ratsam, mit entsprechenden Kindern Vereinbarungen in Bezug auf das Lernen im Voraus zu treffen. Bei Kindern mit ADHS fehlt oft die Motivation für die Automatisierung von Grundfertigkeiten. Daher ist es besonders relevant, den Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, um dadurch die Motivation aufrechtzuerhalten. Dies kann in Form von Lob auf erwünschtes Verhalten oder auch Tauschverstärkersystemen geschehen, bei denen die Kinder Punkte oder Klammern sammeln, wenn das erwünschte Verhalten gezeigt wurde (Born et al., 2023).

2.7.3.5 Alternative Aufgaben ohne Schreiben

Da viele Kinder mit ADHS an grafomotorischen Schwierigkeiten leiden, stossen Aufgaben, die mit Schreiben verbunden sind, oft auf Ablehnung. Das Schreiben benötigt umfangreiche Kapazitäten im Arbeitsspeicher. Dies kann ein Abspeichern der eigentlichen Lerninhalte verhindern. Aus diesem Grund ist es ratsam, dass Lehrpersonen Schüler*innen mit ADHS alternative Lernwege, ohne Schreiben, ermöglichen (ebd.).

2.7.3.6 Spannende Aufgaben

Gemäss Frölich et al. (2021) stellt auch der Lerngegenstand und Aufgabentyp ein wichtiges Indiz dar. Aufgabentypen, die spannend sind, fesseln die Aufmerksamkeit der Kinder intensiver und erleichtern ihnen das Verfolgen des Unterrichts. Ist eine Aufgabe für ein Kind

zusätzlich bewältigbar, kann es sich besser darauf einlassen. Steht der Lerngegenstand dagegen im Zusammenhang mit fachlichen Schwächen des Kindes, so resultiert daraus eher das Auftreten der ADHS-Symptome (ebd.).

2.7.3.7 Selbstinstruktion

In der kognitiven Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS werden bereits seit geraumer Zeit Trainingsprogramme zur Selbstregulation, zum Selbstmanagement und zur Selbstinstruktion angeboten. Im Jahr 1971 publizierte Meichenbaum eine Studie, in der ADHS-Kinder das Selbstinstruieren bei Aufgabenstellungen vermittelt wurde. Das Anwenden und Trainieren strukturierender innerer Monologe dient dazu, Aufgaben und Anforderungen erfolgreicher zu meistern. Zahlreiche empirische Studien haben die Wirksamkeit von Selbstregulationsinterventionen bei Kindern mit ADHS belegt (Gawrilow, 2023). Ein systematisches Review von Alsalamah (2017) wertete neun Einzelfallstudien (2000–2016) zu Selbstinstruktionstrainings bei Kindern mit ADHS aus und bestätigt, dass diese Interventionen das Aufgabenverhalten und die schulischen Leistungen der betroffenen Schüler*innen verbessern können (ebd.).

2.7.4 Behandlungsmöglichkeiten

Die MTA (MTA Cooperative Group, 2004) ist eine grosse Therapievergleichsstudie zu Behandlungsmöglichkeiten bei ADHS und wurde im Auftrag des NIMH (National Institute of Mental Health) in den USA durchgeführt. Die Studie befasste sich mit Therapien für Kinder mit ADHS, wobei alle Teilnehmenden zufällig einer von vier Behandlungsmöglichkeiten zugeteilt wurden: Medikation, kognitive Verhaltenstherapie (Intervention in der Schule), Kombination aus Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie oder eine Beratung über das Störungsbild. Dabei erwies sich die Kombination von Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie als am erfolgreichsten in Bezug auf die Reduktion der ADHS-Symptome (ebd.). Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangen auch Mutschler und Stollhoff (2020), die eine Metaanalyse heranzogen, welche nachwies, dass eine multimodale Behandlung zu einer signifikanten Verbesserung der schulischen Leistungen bei Kindern mit ADHS führte. Die Frage sei laut Mutschler et al. (2020) demnach «welche lerntherapeutischen Ansätze aus der Fülle an Angeboten eine multimodale Therapie beinhalten kann und soll» (S. 11). Auch gemäss Banaschewski (2020) ist nach dem aktuellen Forschungsstand die Therapie einer ADHS multimodal zu erfolgen. Eine Kombination aus verschiedenen Behandlungskomponenten, angepasst auf die Bedürfnisse des Kindes, sind dabei am effektivsten. Bei jungen Kindern sollte in erster Linie eine psychosoziale Massnahme wie eine Intervention in Form eines Trainingsprogramms erfolgen. Bei moderatem bis schwerem ADHS ist entweder eine psychosoziale Therapie, eine Pharmakotherapie oder eine Kombination aus beidem ratsam (ebd.). Die

Bedeutung anderer Massnahmen wie Neurofeedback-Training, diätetische Interventionen oder Nahrungsergänzungsmittel ist nach Häge et al. (2020) derzeit noch nicht ausreichend bestimmt und erfordert weitere Forschung.

2.7.5 Manualisierte Interventionsprogramme

Zur Behandlung von ADHS existiert eine Vielzahl manualisierter Trainingsprogramme und Interventionsmethoden für die Schule oder Therapie. «Manualisiert» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es konkrete Anleitungen für bestimmte Problembereiche und Interventionen gibt. Schulte-Körne (2016) spricht sich zur Bewältigung und Reduzierung von ADHS-Symptomatiken bei Kindern im Primarschulalter für die Einführung evidenzbasierter Präventionsprogramme aus. In ähnlicher Weise kommen Jantzer, Haffner, Parzer, Roos, Steen und Resch (2012) zu dem Schluss, dass durch präventive Massnahmen der entwicklungspsychopathologischen Entstehung einer ADHS entgegengewirkt werden kann.

Bei manualisierten Interventionen steht das Kind im Zentrum und es wird eine Verhaltensveränderung angestrebt (Ruhmland et al., 2022). In der Regel beinhalten diese Interventionen Ziele für die Kinder, ein Training für Eltern sowie Empfehlungen für Lehrkräfte, die mit ADHS-Kindern arbeiten. Die nachfolgende Tabelle nach Gawrilow (2023) listet einige bekannte Therapie- und Interventionsprogramme auf, die sich empirisch und praktisch als wirksam erwiesen haben:

Trainings-/Therapieprogramme
THOP (Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten) von Döpfner et al. (2007)
Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Lauth und Schlottke (2009)
Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek et al. (2004)
Opti-Training. Das Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsprogramm für Kinder von Aust-Claus und Hammer (2011)
Konzentrationstrainings-Programm für Kinder I (Vorschulalter), II (1. und 2. Schulkasse), III (3. und 4. Schulklasse) von Ettrich (2005)
Neurofeedback-Training
Training sozialer Kompetenzen
Interventionsmethoden
Psychoedukation
Selbstinstruktionsstrategien
Selbstmanagementstrategien
Kontingenzmanagement
Eltern-Training
Pharmakotherapie
nicht-evidenzbasierte Verfahren

psychodynamische Interventionen
Ergotherapie
alternative Ansätze (Bachblüten-Therapie, „Wahrnehmungs-Training“, Vitamin- und Mineraliengabe)
diätetische Verfahren (Eliminationsdiät)

Tabelle 2: Übersicht über Trainings- und Therapieprogramme zur Behandlung von ADHS und gängige Interventionsmethoden und Verfahren (Gawrilow, 2023, S.132-133)

Nach Hövel, Schellenberg, Link und Gasser-Haas (2024) ist bei der Umsetzung einer manualisierten Intervention ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Konzepts zu legen. Nur wenn die Intervention genauso umgesetzt wird, wie sie konzipiert ist, kann sich die Wirkung entfalten und evaluiert werden. Relevant ist dabei, dass von der Tiefenstruktur der Intervention, der Programm-Theorie, nicht abgewichen wird. Veränderungen an der Oberflächenstruktur, wie beispielsweise dem Material, können oder müssen teilweise vorgenommen werden (Beelmann & Karing, 2014, zitiert nach Hövel et al., 2024).

2.7.6 Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern

Das *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (TmaK) von Lauth et al. (2019) liegt inzwischen in der 6. Auflage vor. Es richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren, welche über eine leichte bis mittelschwere ADHS mit unauffälligem Intelligenzstatus verfügen. Es handelt sich um eine Intervention in Einzel- oder Kleingruppen, bestehend aus einem Basis- und einem Strategietraining, Eltern- sowie Lehrpersonenberatung. Das Interventionsprogramm ist der kognitiven Verhaltenstherapie angesiedelt. Das Basistraining wendet sich dabei an Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, die grundlegend Schwierigkeiten mit der Aufnahme und Verarbeitung von Reizen haben. Es fokussiert sich auf den Störungsschwerpunkt «Einschränkungen der Selbstregulation». Lauth et al. (2019) beschreibt, dass im Basistraining bei Kindern handlungsrelevantes Wissen über Aufmerksamkeitsstörungen erlernt wird. Sie üben elementare Kompetenzen wie „genau hinschauen“ und „wahrgenommenes präzise wiedergeben“. Des Weiteren trainieren sie die Kontrolle ihrer Reaktion mit einer bildlich darzustellenden Signalkarte, lernen ihr Aufmerksamkeitsverhalten durch leicht umsetzbare Selbstanweisungen zu regulieren und prüfen den Transfer von Prozessen wie «Stopp – hinschauen, hinhören und nachdenken» auf alltägliche Situationen. Dabei werden im Training diverse therapeutische Techniken eingesetzt. Eines davon ist die Arbeit mit dem Tauschverstärkersystem. Weitere etablierte Techniken sind Gespräche mit dem Kind, Modellierungs- und Demonstrationsphasen, Übungs- sowie abschliessende Spielphasen (ebd.).

Das TmaK ist nach Lauth et al. (2019) ein bekanntes und bewährtes Interventionsprogramm in der Praxis. Mehrere Studien sowie eine Metaanalyse zeigen, dass die Intervention als effektiv angesehen werden kann und dessen klinische Wirksamkeit nachgewiesen ist. Dabei sind Ergebnisse wie erhöhte Problemlöseflexibilität, geringere Fehlerzahl in Aufgaben,

höheren Leistungswerten, Reduktion von störenden Verhaltenssymptomen und weitere positiven Effekte zu verzeichnen. Erwähnenswert ist allerdings der Unterschied der Eltern- und Lehrpersonensicht. Während Eltern teilweise nach der Intervention die typischen ADHS-Symptome auch langfristig nicht mehr feststellten, berichten Lehrpersonen von weniger nachhaltigen Veränderungen und einer nur vorübergehenden Symptomfreiheit in der Schule (ebd.). Auch gemäss Studienergebnissen von Lauth und Freese (2003, zitiert nach Küven & Hövel, 2019), berichteten Lehrpersonen ein halbes Jahr nach der Intervention von weniger positiven Effekten als direkt im Anschluss an die Intervention. Für die Stabilisierung der Effekte sollte die Lehrpersonenberatung noch mehr in den Fokus rücken. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Lauth und Fellner (2004; Dreisörner, 2006, zitiert nach Küven et al., 2019). Die Autoren weisen darauf hin, dass es nicht selbstverständlich ist, dass der Transfer der positiven Effekte auf den schulischen Bereich passiert und durch eine systematische Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure positivere Effekte zu verzeichnen sind (ebd.).

3 Forschungsmethodik

3.1 Evidenzbasierte Praxis

Evidenzbasierung bedeutet nach Hövel et al. (2024), «dass sich die theoretischen Erwartungen der Massnahme empirisch in der pädagogischen Praxis zeigen» (S. 175). Hillenbrand (2015) meint: «Evidenzbasierte Praxis ist die Suche nach einer verantwortlichen, transparenten Entscheidungsfindung auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis für die dem Klienten geeignetste Massnahme» (zitiert nach Casale, Huber, Hennemann & Grosche, 2019, S. 313). Nach Blumenthal und Mahlau (2015) verlangt dies zum einen die externe Evidenz, auch Forschungsevidenz genannt, welche auf aktuell gültigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Demnach sollten Interventionen mit empirisch belegten Wirksamkeiten anderen vorgezogen werden. Nebst der Forschungsevidenz ist bei der Auswahl einer Intervention auch die Berücksichtigung der sozialen Evidenz relevant. Damit ist gemeint, dass die entsprechende Intervention den Bedürfnissen und Zielen der Schülerin oder des Schülers entspricht. Ergänzend wird auch die interne Evidenz geprüft. Diese umfasst das individuelle Wissen und die Erfahrungen der Lehrperson in Bezug auf die Umsetzbarkeit, den Materialaufwand sowie die eigenen Kompetenzen bezüglich einer Intervention (ebd.).

Zusammenfassend kann eine Förderung nur dann als geeignet angesehen werden, wenn sie mit den individuellen Bedürfnissen des Kindes sowie den angestrebten Lernzielen übereinstimmt. Eine Förderung ist demnach nicht grundsätzlich geeignet oder ungeeignet, sondern hängt von den spezifischen Umständen ab (Hillenbrand, 2015). Dieses Vorgehen wird auch im Konzept der evidenzbasierten Praxis von Casale et al. (2019) beschrieben. Es dient als Grundlage für das methodische Vorgehen in der vorliegenden Arbeit, wobei es um die Implementierung und Evaluierung einer Intervention in der pädagogischen Praxis geht. Am Ende werden die Gültigkeit der ursprünglichen Fragestellung eingeschätzt und die Hypothesen verifiziert oder falsifiziert. Folgende Grafik zeigt ein Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis nach Casale et al. (2019, S. 18):

Abbildung 1: Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis nach Casale et al. (2019, S. 18)

3.2 Kontrollierte Einzelfallstudie

Fördermassnahmen oder Interventionen werden gemäss Cooper (2018, zitiert von Casale et al., 2019) von vielen Lehrpersonen im Unterricht eingesetzt, wobei ungefähr drei Viertel dieser Lehrpersonen von einem gewünschten Erfolg der Förderung ausgehen. Eine systematische Evaluation in Bezug auf den Fördererfolg und eine Evidenzbasierung im Einzelfall passiert hingegen nur bei ca. 40 % dieser Lehrpersonen (Moore et al., 2017, zitiert nach Casale et al., 2019).

3.2.1 Durchführung der Intervention

Mittels kontrollierter Einzelfallstudie möchte die Autorin die Wirksamkeit einer Intervention bei Kindern mit ADHS überprüfen. Bei der untersuchten Gruppe der Einzelfallstudie handelt es sich um eine Schülerin und zwei Schüler mit einer ADHS-Diagnose im Zyklus 1 in der 1. Klasse einer Regelschule.

In einem ersten Schritt wurden, gestützt auf die Forschung, diverse Interventionsmassnahmen analysiert und entsprechend der internen Evidenz dessen Umsetzbarkeit im vorhandenen Setting geprüft. Im Sinne der sozialen Evidenz wurden parallel dazu die Förderschwerpunkte der Kinder mithilfe vom *Connors 3 - Fragebogen für Aufmerksamkeit und Verhalten*, unter Einbezug der Eltern, Klassen- und Fachlehrpersonen ermittelt (siehe Anhang). Nach Auffassung der externen Evidenz hat sich die Autorin für das Basistraining des *Trainings mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (TmaK)* von Lauth et al. (2019) entschieden. Die Intervention dauerte 5 Wochen, wobei wöchentlich 3-4 Trainingseinheiten stattfanden. Der nachfolgende Übersichtsplan zeigt alle Trainingszeitpunkte während den 5 Interventionswochen:

Woche/Tag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Trainingseinheit 1	Trainingseinheit 2	Trainingseinheit 3	Trainingseinheit 4
2	Trainingseinheit 5	Trainingseinheit 6	Trainingseinheit 7	
3	Trainingseinheit 8	Trainingseinheit 9	Trainingseinheit 10	Trainingseinheit 11
4	-	Trainingseinheit 12	Trainingseinheit 13	-
5	Trainingseinheit 14	Trainingseinheit 15	Trainingseinheit 16	-

Tabelle 3: Übersichtsplan der Intervention mit allen Trainingseinheiten des Tmak (Tanner, 2025)

3.2.2 Forschungsdesign A-B-A

Laut Hövel et al. (2024) stellt die kontrollierte Einzelfallstudie eine Methode dar, um die Wirksamkeit einer Intervention in der Praxis anhand eines Einzelfalls nachvollziehbar zu beschreiben und zu bewerten. Die Evaluationsfrage einer Intervention lautet nach Hövel et al. (2024) «ob sich im Vergleich zur individuellen Lernausgangslage ein Lern- oder Entwicklungsfortschritt zeigt oder nicht» (S. 177). Das Ziel der kontrollierten Einzelfallstudie ist

infolgedessen, Unterschiede zwischen der A1-Phase (auch Baseline-Phase) und B-Phase (auch Interventions-Phase) festzustellen, welche auf die durchgeführte Intervention zurückzuführen sind. Um diesen Vergleich vornehmen zu können, kann auf unterschiedliche Forschungsdesigns zurückgegriffen werden. In der vorliegenden Arbeit hat sich die Autorin für das Forschungsdesign A-B-A mit einer Datenerhebung über 9 Wochen entschieden:

Phase	Dauer	Forschungsinhalt
A1	2 Wochen	Erfassung der Grundrate vor der Intervention durch KoKi-Test, FEES 1-2 und Messungen direkter Verhaltensbeurteilung.
B	5 Wochen	Intervention <i>Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern</i> und Messungen direkter Verhaltensbeurteilung.
A2	2 Wochen	Erfassung der Grundrate nach der Intervention durch KoKi-Test, FEES 1-2 und Messungen direkter Verhaltensbeurteilung.

Tabelle 4: Übersicht Forschungsdesign A-B-A der kontrollierten Einzelfallstudie (Tanner, 2025)

Die Datenerhebung mittels unterschiedlicher Methoden beginnt bereits in der A1-Phase. Die A1-Phase erfasst den aktuellen Zustand vor der Implementierung der Intervention. Somit ist diese Phase eine Kontrollbedingung und dient dazu, den Verlauf der Untersuchungsvariablen vor dem Startzeitpunkt der Intervention aufzuzeigen. Zeitgleich mit Beginn der B-Phase startet die Intervention, also das TmaK und wird nach dem oben beschriebenen Zeitplan durchgeführt, während das Verhalten der Kinder im Unterricht kontinuierlich gemessen wird. Mit Ende der B-Phase wird die Intervention abgeschlossen. In einer darauffolgenden zweiwöchigen A2-Phase wird die Grundrate nach der Intervention erneut erfasst, um einen Vorher-Nachher-Vergleich der Ergebnisse vornehmen zu können. Parallel dazu laufen Messungen der Verhaltensbeurteilung weiter, um aus den Ergebnissen aus dieser sogenannten Follow-up-Phase allfällige Hinweise auf Stabilitätseffekte des TmaK zu interpretieren.

Wenn die Messungen aller Phasen abgeschlossen sind, werden die gewonnenen Daten mithilfe statistischer Methoden analysiert und hinsichtlich relevanter Differenzen zwischen den unterschiedlichen Phasen geprüft (Hövel et al., 2024).

3.2.3 Erhebungsmethoden

Um ein möglichst umfassendes Bild der Effekte der Intervention zu erhalten, hat sich die Autorin für eine Kombination aus drei Erhebungsmethoden entschieden. Auf diese drei Methoden wird nachfolgend eingegangen.

3.2.3.1 Beobachten: direkte Verhaltensbeurteilung

Mit «Beobachten» ist das systematische Beobachten von Situationen gemeint, um zu einem bestimmten Verhalten Informationen zu sammeln. Es liefert ein umfassendes Bild in der

praktischen Anwendung, weshalb in vorliegender Einzelfallforschung der Fokus auf dieser Methode liegt. Dabei hat sich die Autorin dazu entschieden, auf die Methode der direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) zurückzugreifen. Die DVB ist nach Christ et al. (2009, zitiert nach Casale et al., 2019) eine Methode, die systematisch-direkte Verhaltensbeobachtungen mit der Einschätzung über Ratingskalen kombiniert. Eine Lehrperson beobachtet dabei ein bestimmtes «Item». Ein Item ist in diesem Kontext eine Verhaltensweise, welche innerhalb eines festgelegten Zeitraums beobachtet und unmittelbar danach auf einer Ratingskala, immer durch dieselbe Person, beurteilt wird. Im Gegensatz zu Tests kann die DVB im Schulalltag geschehen, zeigt das natürliche Verhalten von Kindern und bildet somit mehr Realität als eine Testsituation ab (Hövel et al., 2024). Die DVB ist charakterisiert durch regelmässige Messungen über mehrere Wochen hinweg. Aus empirischer Sicht haben sich nach Chafouleas (2011, zitiert nach Casale et al. 2019), drei zu beobachtende Verhaltensdimensionen als besonders relevant erwiesen; lernbezogene Verhaltensweisen, störende Verhaltensweisen und respektvolles Verhalten (ebd.). Gemäss Casale et al. (2019) zeichnet sich die DVB durch eine ökonomische Anwendbarkeit, eine hohe Flexibilität im Hinblick auf verschiedene Einsatzbereiche sowie durch ihre einfache Wiederholbarkeit aus. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sie sich besonders gut für die Verlaufsdagnostik in der schulischen Praxis (ebd.).

In der vorliegenden Einzelfallstudie wurde eine Messfrequenz von vier Erhebungen pro Woche, jeweils zur gleichen Tageszeit, festgelegt. Das Verhalten der Kinder wurde dabei in einer Situation beobachtet, in der sie von der Klassenlehrperson einen Arbeitsauftrag erhalten und anschliessend selbstständig mit der Aufgabe beginnen. Die Autorin wählte bewusst diese Phase des eigenständigen Arbeitens aus, da gerade der Einstieg in den Lernprozess für die beteiligten Kinder eine besondere Herausforderung darstellt. Die Dauer jeder einzelnen Messung betrug dabei jeweils zehn Minuten. Nachfolgend wird eine Übersicht über sämtliche Messzeitpunkte dargestellt:

Phasen und Wochen	Messzeitpunkte Kind A, B und C
A1-Phase Woche 1	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
A1-Phase Woche 2	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
B-Phase Woche 1	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
B-Phase Woche 2	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
B-Phase Woche 3	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
B-Phase Woche 4	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
B-Phase Woche 5	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
A2-Phase Woche 1	Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag
A2-Phase Woche 2	Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

Tabelle 5: Übersicht aller Messzeitpunkte der DVB (Tanner, 2025)

In vorliegender Forschung hat sich die Autorin für die Beurteilung des Zielverhaltens über die Multi-Item-Scale entschieden. Dabei werden mehrere Items gleichzeitig beurteilt. Laut Volpe und Briesch (2012) führt dies zu einer zuverlässigeren Einzelfallstudie und lässt sich in kürzerer Zeit durchführen, da im Vergleich zur Single-Item-Scale weniger Messzeitpunkte erforderlich sind (ebd.). Bei der Auswahl der Items stützte sich die Autorin auf die Connors 3 – Fragebogen, die Förderziele der Kinder aus dem Schulalltag und die Interventionsziele des TmaK. Um das Verhalten möglichst konkret und vergleichbar zu erfassen, wurde eine Beurteilungsskala mit verschiedenen Abstufungen (0-10) beigezogen. Dabei bedeutet 0 «trifft gar nicht zu» und 10 «trifft vollständig zu». Bei allen Items wird dieselbe Skalierung verwendet und dasselbe Muster verfolgt, wobei ein tiefer Wert negativ und ein hoher Wert positiv zu interpretieren ist. Folgende Übersicht zeigt die Items, welche in vorliegender Forschung über 9 Wochen mit der dazugehörigen Ratingskala in Form einer Qualitätsskala erfasst wurden:

beginnt zügig und ohne Verweigerung mit der Aufgabe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
arbeitet konzentriert									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unablenkbarkeit									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tabelle 6: Verhaltensaspekte der Multi-Item-Skala und dazugehörige Ratingskala der DVB (Tanner, 2025)

3.2.3.2 Testen: Konzentrationstest für Kinder

Unter «Testen» wird nach Hövel et al. (2024) die «objektiv richtige oder falsche Bearbeitung von Aufgaben» (S. 180) verstanden. Die Methode Testen wird in vorliegender Arbeit für die Erfassung der Konzentrationsleistung mithilfe des Konzentrationstests für Kinder (KoKi) gemessen. Der KoKi ist gemäss Schmidt-Atzert und Funsch (2023) ein Konzentrationstest für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Konzentration wird nach Schmidt-Atzert et al. (2023) als Zustand beschrieben, der mit der Konzentrationsleistung gemessen wird und an den momentanen Zustand gebunden ist. Konzentration wird auch als Fähigkeit bezeichnet, Handlungen absichtsvoll zu steigern und ihre Ausführungen zu kontrollieren. Es geht also um die Fähigkeit, sich über einen gewissen Zeitraum einer Tätigkeit effizient zuwenden zu können (ebd.).

Mithilfe des KoKi-Tests werden neben der *Konzentrationsleistung* auch das *Arbeitstempo*, die *Genauigkeit* und die *Unablenkbarkeit* gemessen. Dabei wird von den Kindern eine Unterscheidung bestimmter einander ähnelnden Zeichen verlangt und das

Diskriminationsvermögen erfasst, wobei die Testperson nur auf bestimmte Reize reagieren soll. Die Interpretation der Testergebnisse besteht am Ende darin, anhand der erhaltenen Werte Aussagen über die Konzentrationsfähigkeit des getesteten Kindes vorzunehmen. Mit einem Retest-Reliabilitätswert² von .84 nach 6-12 Wochen ist die *Konzentrationsleistung* ein zuverlässigerer Wert des KoKi-Tests und auch das *Arbeitstempo* zeigt mit einer Retest-Reliabilität von .85 nach 6-12 Wochen einen stabilen Wert. In den Bereichen *Unablenkbarkeit* und *Genauigkeit* konnte eine nur sehr niedrige Retest-Reliabilität ermittelt werden, weshalb diese beiden Werte in der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt werden (Schmidt-Atzert et al., 2023).

Mit den Ergebnissen des KoKi-Tests soll in dieser Arbeit geprüft werden, ob die Intervention die Konzentrationsleistung der untersuchten Kinder positiv beeinflusst.

3.2.3.3 Beurteilen: Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klasse

Mit «Beurteilen» sind zum Beispiel Fragebogen gemeint, bei denen ein subjektives Empfinden und Erleben der befragten Person objektiv erfasst wird. Um die emotionale und soziale Befindlichkeit der Kinder zu erheben, hat sich die Autorin daher dazu entschieden, den *Fragebogens zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klasse* (FEESS 1-2) beizuziehen. (Hasselhorn, Marx & Schneider, 2004). Gemäss Hasselhorn, Marx und Schneider (2004) ist der FEESS 1-2 «ein Verfahren zur Erfassung der psychologisch bedeutsamen und pädagogisch relevanten Sichtweisen, Einschätzungen, Bewertungen und Einstellungen von Grundschulkindern» (S. 11). Es werden verschiedene Aspekte wie beispielsweise die erlebte Integration, die wahrgenommenen Beziehungen zu anderen Kindern und Lehrpersonen und das Schulklima in der Klasse berücksichtigt. Es geht dabei um das Herausfinden von «Überzeugungen der Schülerinnen und Schüler über die eigene Person, über personale und soziale Bedingungen der schulischen Lebenswelten und über wahrgenommene Merkmale der Verhältnisse zwischen Lehrern und Schülern und der Schüler untereinander» (Hasselhorn et al., 2004, S. 11).

Mithilfe des FEESS 1-2 wollte die Autorin herausfinden, ob das Kind unter der gegebenen Schulsituation leidet, welche Schulerfahrungen bisher gemacht wurden und ob Symptome wie Ängstlichkeit, Depressivität und Schulumüdigkeit festzustellen sind. Diese Angaben liefern bedeutsame Hinweise zum Verweigerungsverhalten der Kinder.

² Die Reliabilität eines Tests gibt an, wie genau ein Test etwas misst. Bei der Retest-Reliabilität wird die zeitliche Stabilität der Ergebnisse an zwei Stichproben ermittelt.

4 Datenauswertung

Eine gängige Methode der Datenauswertung einer kontrollierten Einzelfallstudie geschieht gemäss Casale et al. (2019) durch die visuelle Inspektion. Diese ermöglicht mittels Liniendiagrammen Muster in den gesammelten Daten zu identifizieren und einen Überblick über die gewonnenen Daten zu erhalten. Bei der visuellen Inspektion wird der Verlaufsgraph betrachtet und eine Einschätzung über den Verhaltensverlauf von der Grund- und Interventionsrate vorgenommen (ebd.).

Die nachfolgenden Grafiken der visuellen Inspektion zeigen den Verlauf der direkten Verhaltensbeurteilung über alle Messzeitpunkte hinweg zu jedem Kind und Item einzeln. Die unterschiedlichen Phasen sind dabei zur deutlicheren Visualisierung farblich hinterlegt. Der blaue Bereich zeigt die A1-Phase (Baseline-Phase), der rosa Hintergrund die B-Phase (Interventions-Phase) und der grüne Bereich die A2-Phase (Follow-up-Phase), welche auf erste Stabilitätseffekte nach der Intervention hinweisen soll. Der Fokus der ermittelten Daten liegt auf dem Vergleich der A1- und B-Phase.

Als Ergänzung zur visuellen Inspektion wurden nicht-parametrische Effektstärkemasse berechnet. Effektstärkemasse sind laut Parker, Vannest und Davis (2011, zitiert nach Hövel et al., 2024) statistische Indikatoren, welche genutzt werden, um die Wirksamkeit pädagogischer Massnahmen zu prüfen. Die in der Praxis häufig genutzten Effektstärkemasse sind Überlappingsindizes. Diese geben an, ob und in welchem Ausmass die Daten aus der Grund- und Interventionsphase überlappend sind, ergo inwiefern sie sich im gleichen Skalensbereich bewegen. Um die nicht-parametrischen Effektstärkemasse zu berechnen, wurde eine entsprechende Berechnungsformel eingesetzt. Eine hohe Anzahl der Überlappungen ist dabei auf wenig Veränderung des Verhaltens zurückzuführen, wobei sich aus einer niedrigen Anzahl der Überlappungen eine grössere Veränderung des Verhaltens erschliessen lässt (ebd.).

In der vorliegenden Forschung hat sich die Autorin für die Berechnung der Effektstärkemasse PAND (Percentage of all non-overlapping data) und PEM (Percentage of data points exceeding the median) entschieden, da diese in der Praxis verbreitet, für den Einsatz in der Schule und im Rahmen von Verhaltensverläufen geeignet und ökonomisch anwendbar sind. Der PAND gibt den Prozentsatz der nicht überlappenden Datenpunkte zwischen Grundraten- und Interventionsphase an. Dazu werden zunächst alle überlappenden Werte entfernt, anschliessend die Anzahl der verbleibenden Daten durch die Anzahl aller Datenpunkte geteilt und zum Schluss mit 100 multipliziert (Casale et al., 2019). Der PEM-Wert bezieht sich nach Parker et al (2011, zitiert nach Hövel et al., 2024) auf die Datenpunkte der

Interventionsphase, die den Median der Baseline-Phase übersteigen und ist ein robuster Wert gegenüber Ausreissern. Dazu wird die Anzahl dieser Datenpunkte durch die Gesamtanzahl aller Datenpunkte der Interventions-Phase geteilt (ebd.). Zur Interpretation der Werte der Effektstärkemasse wird auf folgende Richtwertskala nach Alresheed et al. 2013 (zitiert nach Casale et al., 2019) zurückgegriffen.

PEM- und PAND-Wert (%)	Interpretation PAND-Wert	Interpretation PEM-Wert
Ab 90%	starker Effekt	starker Effekt
ab 80%	mittlerer Effekt	moderater Effekt
ab 70%	kleiner Effekt	moderater Effekt
Unter 50%	Zufällig, kein Effekt	

Tabelle 7: Richtwertskalen zur Einordnung der Effektstärkemasse PEM und PAND (Alresheed et al., 2013)

Zusätzlich werden zu der A1- und B-Phase jeweils die Lageparameter Mittelwert und Median angegeben. Der Mittelwert ist der Durchschnitt aller Daten. Dazu werden alle Zahlen addiert und anschliessend die Summe durch die Anzahl aller Werte geteilt. Der Median ist der mittlere Wert einer geordneten Reihe von Daten. Er zeigt die Position, an welcher eine Verlaufsreihe von Daten in zwei gleich grosse Hälften geteilt wird.

Der KoKi-Test und die FEES 1-2 Beurteilung wurden gemäss der Anleitung nach standardisierten Berechnungsformeln ermittelt. Die Ergebnisse werden in den nachfolgenden Unterkapiteln zu jedem Kind einzeln dargestellt.

4.1 Darstellung der Forschungsergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Datenerhebungen dargestellt. Da es sich um Einzelfallforschungen handelt, sind die Ergebnisse nicht generalisierbar oder auf andere Fälle zu übertragen. Sie geben dennoch wichtige Hinweise zur Überprüfung der durchgeführten Intervention und für die Förderung von Kindern mit ADHS in der Schule. Bei den berechneten Effektstärkemasse PAND und PEM ist zu berücksichtigen, dass sie sich ausschliesslich auf die beiden Phasen A1 und B beziehen.

4.1.1 Ergebnisse Kind A

4.1.1.1 DVB - Kind A

Abbildung 2: Grafik DVB-Ergebnisse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung - Kind A" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 6,1	B-Phase: 8,7
Berechnung Median	A1-Phase: 8	B-Phase: 9
Berechnung PAND	$(21 / 28) \times 100 \approx 75 \rightarrow \text{PAND} = 75\%$	
Berechnung PEM	$(13 / 20) \times 100 = 65 \rightarrow \text{PEM} = 65\%$	

Tabelle 8: Berechnung Effektstärkemasse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung – Kind A" (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 36 Werte der DVB von Kind A in Bezug auf das Item «*beginnt zügig und ohne Verweigerung mit der Aufgabe*». In der A1-Phase sind deutliche Schwankungen des Verhaltens, mit Werten zwischen 1 und 8 Punkten zu erkennen. Dies deutet auf ein inkonsistentes Verhalten vor der Intervention hin. Kind A beginnt in der A1-Phase demnach manchmal sehr zügig mit der Arbeit, zeigt jedoch auch immer wieder Verweigerungsverhalten und lässt sich erst nach einiger Zeit auf die Aufgabe ein. Mit Beginn der Intervention ist ein klarer Anstieg und eine Stabilisierung der Werte auf hohem Niveau zu beobachten. Den Daten ist zu entnehmen, dass sich Verweigerungen minimieren und sich Kind A in der Regel auf die Aufgabe einlässt und zügig mit der Aufgabe beginnt. In der A2-Phase ist festzustellen, dass die Werte im Vergleich zur B-Phase zwar sinken, die Ausschläge nach unten jedoch nicht mehr so gross sind wie vor der Intervention. Die Grafik deutet insgesamt auf einen positiven Einfluss der Intervention auf das Zielverhalten hin, mit einer deutlichen Verbesserung während der B-Phase und einer weitgehenden Stabilisierung der Verhaltenswerte in der A2-Phase. Einzelne Schwankungen sind vorhanden, beeinträchtigen jedoch nicht den insgesamt positiven Trend. Die berechneten Mittelwerte und Mediane deuten auch auf eine Verbesserung hin. Die Effektstärkemasse PAND und PEM verweisen beide auf einen kleinen, jedoch positiven Effekt des TmaK auf das entsprechende Item.

Abbildung 3: Grafik DVB-Ergebnisse Item "arbeitet konzentriert - Kind A" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 2.75	B-Phase: 5.25
Berechnung Median	B-Phase: 2.5	B-Phase: 5.5
Berechnung PAND	$(17 / 28) \times 100 \approx 60.7 \rightarrow \text{PAND} = 60.7\%$	
Berechnung PEM	$(18 / 20) \times 100 = 90 \rightarrow \text{PEM} = 90\%$	

Tabelle 9: Berechnung Effektstärkemasse Item "arbeitet konzentriert – Kind A" (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 36 Werte der DVB von Kind A in Bezug auf das Item «arbeitet konzentriert». In der A1-Phase sind schwankende und eher niedrige Werte zwischen 1 und 5 Punkten sichtbar. Dies weist auf ein niedriges Ausgangsniveau der Konzentrationsleistung von Kind A vor der Intervention hin. Mit Beginn der Intervention und somit der B-Phase ist eine deutliche Steigerung der Werte zu erkennen. Die Punktzahlen bewegen sich häufiger im mittleren bis oberen Bereich der Skala. Zu einer Stabilisierung der Werte kommt es jedoch nicht. Die Ausschläge in der B-Phase sind noch immer gross und es sind Werte mit einer grossen Varianz zwischen 2 und 9 Punkten erkennbar. Nach Beendigung der Intervention bleibt das Konzentrationsniveau mit hauptsächlich Werten zwischen 7 und 9 Punkten weitgehend hoch und stabil. Zwei tiefe Werte von 4 Punkten sind jedoch auch in dieser Phase zu registrieren. Mit Blick auf die Grafik erkennt die Autorin jedoch insgesamt deutlich höhere Werte in der B- sowie A2-Phase als vor der Intervention. Dies spricht für einen positiven und nachhaltigen Effekt der Intervention auf die Konzentrationsleistung bei Kind A über den Untersuchungszeitraum hinweg. Dieser positive Trend zeigt sich auch in den deutlich höheren Werten von Mittelwert und Median in der B-Phase im Vergleich zur A1-Phase. Die berechneten Werte PEM und PAND fallen spannennderweise bei diesem Item sehr unterschiedlich aus; während der PEM auf einen starken Effekt der Intervention hindeutet, liegt der PAND deutlich tiefer und suggeriert einen sehr kleinen Interventions-Effekt.

Abbildung 4: Grafik DVB-Ergebnisse Item "Unablenkbarkeit - Kind A" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 3.9	B-Phase: 6
Berechnung Median	A1-Phase: 4.5	B-Phase: 6.5
Berechnung PAND	$(18 / 28) \times 100 \approx 64.3\% \rightarrow \text{PAND} = 64.3\%$	
Berechnung PEM	$(15 / 20) \times 100 = 75 \rightarrow \text{PEM} = 75\%$	

Tabelle 10: Berechnung Effektstärkemasse Item «Unablenkbarkeit – Kind A» (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 36 Werte der DVB von Kind A in Bezug auf das Item «Unablenkbarkeit». In der A1-Phase sind Schwankungen mit Werten zwischen 1 und 6 Punkten zu beobachten. Diese Variabilität und das überwiegend tiefe Niveau deuten auf eine instabile und teils erhöhte Ablenkung vor Beginn der Intervention hin. Nach Einsetzen des TmaK zeigt sich zu Beginn wenig Veränderung, nach einigen Messungen jedoch eine Reduktion des Ablenkungsverhaltens von Kind A. Die Punktzahlen liegen nun im Bereich zwischen 2 und 9, wobei sie sich im Verlauf der Phase nicht stabilisieren, sondern gegen Ende der B-Phase wieder nach unten bewegen. In der B-Phase sind einzelne Ausreisser vorhanden, ändern aber nichts am insgesamt positiven Trend der Abnahme des Ablenkungsverhaltens von Kind A. Nach Beendigung der Intervention bleibt das Niveau der Unablenkbarkeit hoch. Das Stagnieren der Werte in der A2-Phase auf hohem Niveau, zeigt erste Zeichen einer nachhaltigen Wirkung des TmaK in Bezug auf das entsprechende Item. Auch die Mittelwerte und Mediane der A1- und B-Phase zeigen einen Anstieg der Werte, was positiv zu deuten ist. Die berechneten Effektstärkemasse PAND und PEM sind jedoch beide eher tief und implizieren einen sehr kleinen und moderaten Effekt der Massnahme.

4.1.1.2 KoKi - Kind A

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwert	Standardwert	Rohwert	Standardwert
Konzentrationsleistung	108	98	157	117
Arbeitstempo	140	105	168	115

Tabelle 11: Testergebnisse KoKi-Test - Kind A (Tanner, 2025)

Die vorliegenden Testergebnisse des KoKi-Tests zeigen einen Vergleich der *Konzentrationsleistung* und des *Arbeitstempos* zwischen der A1- und der A2-Phase von Kind A. Der Rohwert der *Konzentrationsleistung* stieg im Vorher-Nachher-Vergleich von 108 in der A1-Phase auf 157 in der A2-Phase. Dies ist ein Anstieg um fast die Hälfte, was auf eine deutlich verbesserte Konzentrationsleistung und positive Effekte der Intervention interpretiert werden kann. Auch beim *Arbeitstempo* zeigt sich ein klarer Anstieg: Der Rohwert erhöhte sich von 140 auf 168 Punkte. Dies spricht für eine Beschleunigung der Arbeitsgeschwindigkeit bei gleichzeitig stabilen oder verbesserten Leistungen. Wenn die Ergebniswerte des KoKi-Tests der A1-Phase und der A2-Phase miteinander verglichen werden, lässt sich ein Anstieg in beiden Bereichen, mit signifikanten Verbesserungen in der Konzentrationsleistung erkennen. Diese Ergebnisse unterstützen die Hypothese, dass die eingesetzte Massnahme eine positive Wirkung auf die kognitiven Leistungen von Kind A hatte.

4.1.1.3 FEESS 1-2 - Kind A

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwerte	T-Werte	Rohwerte	T-Werte
Soziale Integration (SI)	06	39	08	46
Klassenklima (KK)	10	57	07	42
Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK)	13	50	15	63
Schuleinstellung (SE)	04	39	10	46
Anstrengungsbereitschaft (AB)	06	32	12	53
Lernfreude (LF)	05	36	11	52
Gefühl des Angenommenseins (GA)	05	36	09	43

Tabelle 12: Beurteilungsergebnisse FEESS 1-2 - Kind A (Tanner, 2025)

Abbildung 5: Ergebnisprofile FEESS 1-2 - Kind A (Tanner, 2025)

Auch die Ergebnisse des FEESS 1-2 zur Beurteilung der sozial-emotionalen Schulerfahrungen zeigen bei Kind A überwiegend positive Entwicklungen zwischen der A1- und der A2-Phase. Besonders hervorzuheben sind die deutlichen Verbesserungen der Rohwerte in der *Schuleinstellung*, *Anstrengungsbereitschaft* und *Lernfreude*. Dies deutet darauf hin, dass sich durch das TmaK positive Effekte auf die Schulmotivation des Kindes A nachweisen lassen. Im Bereich des *Klassenklimas* zeigt der Test, dass sich die Werte verschlechtert haben, was jedoch auch auf situative Faktoren zurückzuführen sein könnte und worauf das TmaK

wenig Einfluss nahm. Insgesamt verweisen die Befunde auf eine positive Wirkung der durchgeführten Intervention auf die sozial-emotionale Befindlichkeit von Kind A.

4.1.2 Ergebnisse Kind B

4.1.2.1 DVB – Kind B

Abbildung 6: Grafik DVB-Ergebnisse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung - Kind B" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 4.75	B-Phase: 7.1
Berechnung Median	A1-Phase: 4.5	B-Phase: 7
Berechnung PAND	PAND = $(12 / 26) \times 100 \approx 46.2\% \rightarrow$ PAND = 46.2%	
Berechnung PEM	PEM = $(17 / 18) \times 100 \approx 94.4\% \rightarrow$ PEM = 94.4%	

Tabelle 13: Berechnung Effektstärkemasse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung – Kind B" (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 34 Werte der DVB von Kind B in Bezug auf das Item «*beginnt zügig und ohne Verweigerung mit der Aufgabe*». Die Werte bewegen sich in der A1-Phase auf einer inkonstanten und eher tiefen Punkteskala zwischen 2 und 8 Punkten. Mit Beginn der B-Phase zeigt sich eine klare Steigerung der Werte, mit vereinzelt sehr hohen Spitzen, jedoch auch Ausschlägen nach unten. Der tiefste Wert liegt dabei bei 4 Punkten. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg zu Beginn der B-Phase, wobei die Werte gegen Ende der Phase wieder leicht sinken. Mittelwert und Median liegen in der B-Phase deutlich oberhalb der A1-Phase. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die durchgeführte Massnahme einen positiven Einfluss auf das beobachtete Verhalten hatte, die fehlende Konstanz liefert jedoch nicht eindeutige Hinweise. Bemerkenswert ist bei diesem Item, dass die berechneten Effektstärkemasse PEM und PAND sehr weit auseinander liegen und somit auf unterschiedliche Effektstärken in Bezug auf die Wirksamkeit der Intervention verweisen. Während der PAND-Wert bei nur 46.2% und somit nur auf schwache bis keine Effekte der Massnahme beruft, ist der PEM mit 94.4% ein sehr hoher Wert und verweist auf einen starken Effekt der Intervention. Diese Kluft macht die Ergebnisse schwer interpretierbar. Auch in der A2-Phase sind die

Werte zunächst wieder sehr hoch, zeigen jedoch auch wieder gegen Ende der Phase einen deutlichen Rückgang, was keine nachhaltigen Effekte des TmaK in Bezug auf dieses Item interpretieren lässt.

Abbildung 7: Grafik DVB-Ergebnisse Item "arbeitet konzentriert - Kind B" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 2.75	B-Phase: 4.5
Berechnung Median	A1-Phase: 2	B-Phase: 4
Berechnung PAND	$(11 / 26) \times 100 \approx 42.3 \rightarrow \text{PAND} = 42.3\%$	
Berechnung PEM	$(15 / 18) \times 100 \approx 83.3 \rightarrow \text{PEM} = 83.3\%$	

Tabelle 14: Berechnung Effektstärkemasse Item "arbeitet konzentriert – Kind B" (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 34 Werte der DVB von Kind B in Bezug auf das Item «*arbeitet konzentriert*». In der A1-Phase liegen die Werte überwiegend und konstant im unteren Bereich zwischen 2 und 3 Punkten, mit nur einem Ausreisser nach oben bei Messzeitpunkt 2. Diese Werte signalisieren eine insgesamt eingeschränkte Konzentrationsleistung vor Beginn der Intervention. Am Anfang der B-Phase ist ein unmissverständlicher Anstieg der Werte sichtbar. Die Punkteskala bewegt sich in dieser Phase grösstenteils im mittleren Bereich. Im Vergleich zur A1-Phase zeigt sich während der Intervention ein signifikant verbessertes Konzentrationsverhalten bei Kind B. In der A2-Phase sind weiterhin Schwankungen wahrzunehmen, die Werte stagnieren jedoch insgesamt auf mittlerem Niveau mit einzelnen Ausreisser nach oben. Der Verlaufgraph zeigt somit eine Verbesserung des Konzentrationsverhaltens im Verlauf der B-Phase, die sich auch in der Nachbeobachtung (A2-Phase) tendenziell hält. Mittelwert und Median verzeichnen beide einen fast doppelt so hohen Wert der B-Phase im Vergleich zur A1-Phase. Der PEM-Wert deutet auf einen moderaten Effekt der Intervention, da über 80% der Werte in der Interventionsphase über dem Median der Baseline-Phase liegen. Der PAND-Wert hingegen ist tief und erkennt bei der Analyse viele sich überlappende Daten.

Abbildung 8: Grafik DVB-Ergebnisse Item "Unablenkbarkeit - Kind B" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 4.25	B-Phase: 5.8
Berechnung Median	A1-Phase: 4	B-Phase: 6
Berechnung PAND	$(9 / 26) \times 100 \approx 34.6 \rightarrow \text{PAND} = 34.6\%$	
Berechnung PEM	$(14 / 18) \times 100 \approx 77.8 \rightarrow \text{PEM} = 77.8\%$	

Tabelle 15: Berechnung Effektstärkemasse Item «Unablenkbarkeit – Kind B» (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 34 Werte der DVB von Kind B in Bezug auf das Item «Unablenkbarkeit». In der A1-Phase schwanken die Werte deutlich und es ist keine Kontinuität in den Daten erkennbar. Sie bewegen sich von 0 bis 8 Punkten und zeigen, dass sich Kind B manchmal stark durch äussere Reize beeinflussen und ablenken lässt und in anderen Situationen gut damit umgehen kann. Auch in der B-Phase ziehen sich die Schwankungen weiter und in den Daten ist kein eindeutiger Trend nachvollziehbar. Nach Beendigung der Intervention sind vorerst hohe Werte zu registrieren, die dann aber schnell wieder absinken. Auch der Vergleich der beiden Lageparameter Mittelwert und Median in den unterschiedlichen Phasen erfasst nur einen leichten Anstieg der Werte. Der PAND-Wert zeigt viele sich überlappende Werte und verweist auf ein rein zufälliges Ergebnis der Werte. Der PEM-Wert verspricht dabei positivere Effekte der Intervention und deutet einen moderaten Effekt des TmaK auf das Ablenkungsverhalten von Kind B hin. Es ist davon auszugehen, dass die Intervention einen geringen Einfluss auf das Ablenkungsverhalten von Kind B hatte.

4.1.2.2 KoKi – Kind B

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwert	Standardwert	Rohwert	Standardwert
Konzentrationsleistung	90	92	128	106
Arbeitstempo	132	102	152	110

Tabelle 18: Testergebnisse KoKi-Test - Kind B (Tanner, 2025)

Auch bei Kind B sind positive Entwicklungen der Testergebnisse des KoKi-Tests von der A1-Phase zur A2-Phase sichtbar. Die *Konzentrationsleistung* verbessert sich bei Kind B um 38 Rohwertpunkte und 14 Standardwert-Punkte. Beim *Arbeitstempo* sind leichte Anstiege in den Punktwerten erkennbar. Die Testergebnisse sprechen für eine signifikante Steigerung der Konzentration und auch in Bezug auf das Arbeitstempo verbesserten sich die Werte, mit einem Anstieg des Rohwertes von 132 (Standardwert 102) auf 152 (Standardwert 110). Dies spricht für eine effizientere und zügigere Bearbeitung der Aufgaben im Verlauf der Massnahme hin. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine klare Tendenz zu einer verbesserten kognitiven Leistung und Arbeitseffizienz nach der Intervention.

4.1.2.3 FEESS 1-2 – Kind B

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwerte	T-Werte	Rohwerte	T-Werte
Soziale Integration (SI)	11	64	11	64
Klassenklima (KK)	09	51	10	57
Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK)	13	50	13	50
Schuleinstellung (SE)	13	55	14	63
Anstrengungsbereitschaft (AB)	12	53	12	53
Lernfreude (LF)	12	56	13	63
Gefühl des Angenommenseins (GA)	13	61	13	61

Tabelle 16: Beurteilungsergebnisse FEESS 1-2 - Kind B (Tanner, 2025)

Abbildung 9 Ergebnisprofile FEESS 1-2 - Kind B (Tanner, 2025)

Auch die Ergebnisse des FEESS 1-2 zeigen im Vorher-Nachher-Testvergleich bei Kind B keine rückläufigen Zahlen. Es sind nach der Intervention ausschliesslich gleich-bleibende oder erhöhte Werte sichtbar. Dabei handelt es sich jedoch um keine deutliche, sondern minim erhöhten Werte. Im zweiten Testdurchlauf ist das Ergebnis in den Bereichen *Klassenklima*, *Schuleinstellung* und *Lernfreude* jeweils um 1 Rohwertpunkt gestiegen. Beim Analysieren der Ergebnisprofile ist festzustellen, dass in beiden Tests kein Wert unter 50 T-Wert Punkte wahrnehmbar ist, was ein sehr gutes Testergebnis beider Phasen impliziert. Dies wiederum lässt positive emotionale und soziale Schulerfahrung von Kind B ableiten.

4.1.3 Ergebnisse Kind C

4.1.3.1 DVB – Kind C

Abbildung 10: Grafik DVB-Ergebnisse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung - Kind C" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 8.3	B-Phase: 9
Berechnung Median	A1-Phase: 8	B-Phase: 9.5
Berechnung PAND	$(9 / 28) \times 100 \approx 32.1\% \rightarrow \text{PAND} = 32.1\%$	
Berechnung PEM	$(17 / 20) \times 100 = 85\% \rightarrow \text{PEM} = 85\%$	

Tabelle 17: Berechnung Effektstärkemasse Item «beginnt zügig und ohne Verweigerung – Kind C» (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 36 Werte der DVB von Kind C in Bezug auf das Item «*beginnt zügig und ohne Verweigerung mit der Aufgabe*». Bei der Betrachtung des Liniendiagramms fällt auf, dass Kind C bereits vor der Intervention wenig Verweigerungsverhalten zeigte und sich grundsätzlich gut und schnell auf selbständiges Arbeiten einlassen konnte. Dies erschliesst sich aus den konstanten Werten auf hohem Niveau. Auch in der B- und A2-Phase bleiben die Werte hoch, in der Regel zwischen 7 und 10 Punkten. In der B- sowie in der A2-Phase sind je ein starker Ausreisser nach unten registrierbar. Ein drastisch tiefer Wert ist an Messzeitpunkt 11 zu registrieren, an dem sich Kind C nicht auf die Aufgabe einlassen konnte und starkes Verweigerungsverhalten zeigte. In der A2-Phase sinken die Werte erstmals ab auf ein tieferes Niveau und bleiben für 3 Tage hintereinander unter 9 Punkten, was gegen langfristige Effekte des TmaK spricht. Die berechneten Mittelwerte und Mediane zeigen minimal erhöhte Werte. Der PAND meldet einen tiefen Wert mit vielen überlappenden Werten in der A1- und B-Phase. Im Gegensatz dazu fällt der PEM hoch aus. Insgesamt lässt sich aus den Daten bei Kind C in Bezug auf dieses Item höchstens einen sehr kleinen Effekt des TmaK im Vergleich von der A1- zur B-Phase nachweisen.

Abbildung 11: Grafik DVB-Ergebnisse Item "arbeitet konzentriert - Kind C" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 5.8	B-Phase: 7.6
Berechnung Median	A1-Phase: 6	B-Phase: 8
Berechnung PAND	$(15 / 28) \times 100 \approx 53.6 \rightarrow \text{PAND} = 53.6\%$	
Berechnung PEM	$(16 / 20) \times 100 = 80 \rightarrow \text{PEM} = 80\%$	

Tabelle 18: Berechnung Effektstärkemasse Item "arbeitet konzentriert – Kind C" (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 36 Werte der DVB von Kind C in Bezug auf das Item «*arbeitet konzentriert*». In der A1-Phase bewegten sich die Werte, mit kleinen Schwankungen, zwischen 4 und 8 Punkten. Mit dem Beginn der Intervention stabilisierten sich die Werte auf hohem Niveau zwischen 5 und 9 Punkten. Besonders auffällig ist jedoch der starke Einbruch an Messzeitpunkt 12. Diese Stabilität setzt sich ansonsten weitestgehend in der B- und auch in der A2-Phase fort, mit einem weiteren Ausreisser an Messzeitpunkt 30. Der Verlauf verdeutlicht eine Verbesserung der Konzentrationsleistung im Verlauf der B-Phase, die nach Beendigung der Intervention in der A2-Phase weitgehend erhalten bleibt. Auch bei diesem Item sind jedoch einige Ausschläge in den Werten registrierbar. Insgesamt deuten die Werte aber auf einen positiven und nachhaltigen Einfluss des TmaK auf das beobachtete Verhalten hin. Es zeigt sich ein deutlicher Trend nach oben. Der hohe PEM-Wert bestätigt den positiven Effekt der Intervention, während der PAND-Wert keine eindeutig erkennbare Verhaltensänderung dokumentiert. Median und Mittelwert erhöhen sich um 1.8 und 2 Punkte. Die Daten sprechen somit insgesamt für kleine Effekte der Intervention in Bezug auf die Steigerung der Konzentrationsleistung bei Kind C.

Abbildung 12: Grafik DVB-Ergebnisse Item "Unablenkbarkeit - Kind C" (Tanner, 2025)

Effektstärkemasse		
Berechnung Mittelwert	A1-Phase: 7	B-Phase: 7.65
Berechnung Median	A1-Phase: 7	B-Phase: 8
Berechnung PAND	$(14 / 28) \times 100 = 50 \rightarrow \text{PAND} = 50\%$	
Berechnung PEM	$(14 / 20) \times 100 = 70 \rightarrow \text{PEM} = 70\%$	

Tabelle 19: Berechnung Effektstärkemasse Item «Unablenkbarkeit – Kind C» (Tanner, 2025)

Die Grafik zeigt die insgesamt 36 Werte der DVB von Kind C in Bezug auf das Item «Unablenkbarkeit». Die visuelle Inspektion des Liniendiagramms zeigt, dass in der Grundrate alle Werte nah beieinander, zwischen 6 und 8 Punkten, liegen. Der konstante Graph zieht sich weiter in die Interventionsphase, wobei es dort zu einem sehr tiefen Wert bei Messzeitpunkt 12 gekommen ist. Mit dem Start der B-Phase stabilisierten sich die Werte auf einem leicht höheren Niveau, überwiegend im Bereich von 7 bis 10 Punkten, was eine Reduktion von Ablenkung durch das TmaK impliziert. Die Ergebnisse zeigen eine positive Veränderung in der B-Phase. Obwohl die Werte bereits in der A-Phase stabil und eher hoch waren, zeigt sich mit der Intervention noch eine leichte Steigerung. Mit der Hälfte an überlappenden Daten in der A1- und B-Phase verzeichnet der PAND einen geringen Effekt. Der PEM-Wert ermittelt viele Werte über dem Median der Baseline-Phase und signalisiert somit einen moderaten Effekt des TmaK in Bezug auf das gemessene Item bei Kind C. Mittelwert und Median zeigen eine leichte Steigerung der Werte. Die A2-Phase liefert jedoch gegensätzliche Prognosen auf die nachhaltigen Effekte der Intervention mit weniger Kontinuität als in den vorangegangenen Phasen. Dieser Fakt lässt die nachhaltigen Effekte der Intervention kritisch hinterfragen.

4.1.3.2 KoKi – Kind C

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwert	Standardwert	Rohwert	Standardwert
Konzentrationsleistung	83	89	155	116
Arbeitstempo	164	114	162	113

Tabelle 20: Testergebnisse KoKi-Test - Kind C (Tanner, 2025)

Wenn die Ergebnisse von Kind C des KoKi-Tests analysiert werden, ist eine bemerkenswerte Verbesserung in der *Konzentrationsleistung* von 83 auf 155 Rohwert-Punkte, somit einem fast doppelt so hohen Wert, zu verzeichnen. Dies könnte auf positive Effekte des TmaK zurückzuführen sein. In Bezug auf das *Arbeitstempo* hingegen ist eine minimale Verschlechterung des Ergebnisses von 164 auf 162 Rohwert-Punkte sichtbar.

4.1.3.3 FEESS 1-2 – Kind C

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwerte	T-Werte	Rohwerte	T-Werte
Soziale Integration (SI)	07	42	10	56
Klassenklima (KK)	10	57	10	57
Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK)	08	35	08	35
Schuleinstellung (SE)	12	51	13	55
Anstrengungsbereitschaft (AB)	12	53	10	44
Lernfreude (LF)	11	52	10	49
Gefühl des Angenommenseins (GA)	10	45	10	45

Tabelle 21: Beurteilungsergebnisse FEESS 1-2 - Kind C (Tanner, 2025)

Abbildung 13: Ergebnisprofile FEESS 1-2 - Kind C

Die Ergebnisse aus dem FEESS 1-2 von Kind C zeigen in gewissen Bereichen einen positiven und in anderen einen negativen Verlauf im Vorher-Nachher-Vergleich. Mit Blick auf die Ergebnisprofile ist ein deutlich höherer Wert im Bereich der *sozialen Integration* und ein leicht höherer Wert in der *Schuleinstellung* ersichtlich. Leicht rückläufige Werte sind in den Bereichen *Anstrengungsbereitschaft* und *Lernfreude* registrierbar. Alle anderen Werte sind im Vorher-Nachher-Ergebnisvergleich unverändert. Die unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Bereiche suggerieren keine Effekte des TmaK auf die sozial-emotionale Befindlichkeit von Kind C.

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Ergebnisse

5.1.1 Allgemeine Interpretation

Die Daten der kontrollierten Einzelfallstudie mit den Kindern A, B und C, welche aus direkter Verhaltensbeurteilung sowie standardisierter Tests und Beurteilungen gewonnen wurden, implizieren insgesamt positive Effekte der Intervention auf die Konzentrationsleistung und das Sozialverhalten der Kinder mit ADHS. In der DVB lässt sich in fast allen Variablen eine Verbesserung von der Baseline- im Vergleich zur Interventionsphase feststellen, wobei zu beachten ist, dass es sich in vielen Fällen nur um leichte und nicht sehr deutliche Verbesserungen handelt. Ausreisser sind bei allen Liniendiagrammen der visuellen Inspektion zu beobachten. Diese beeinträchtigen das Gesamtbild der positiven Entwicklung aber nicht massgeblich und zeigen auch ein realistisches Bild der Kinder in der Schule, in welcher sie mal einen guten und mal einen schlechten Tag haben. Die berechneten Effektstärkemasse PAND und PEM fielen bei den verschiedenen Items sehr unterschiedlich aus, wobei kleine bis starke Effekte des TmaK zu interpretieren sind. Die Werte der A2-Phase sind sehr unterschiedlich ausgefallen, was die Interpretation der Daten in Bezug auf die nachhaltigen Effekte des TmaK schwer interpretierbar macht. Dabei ist zudem zu beachten, dass die Nachbeobachtung nur über einen kurzen Zeitraum erfolgte und somit keine langfristige Stabilitätsprüfung ermöglichte.

Bei der Auswertung von Verlaufsmessungen im Rahmen direkter Verhaltensbeurteilungen ist nach Casale et al. (2019) zu berücksichtigen, dass Verhaltensentwicklungen in der Regel nicht eindeutig auf eine einzelne Massnahme zurückzuführen sind. Es sollte stets auf mindestens drei mögliche Ursachen Bezug genommen werden. Diese können schüler-, situations- oder beurteilungsbezogen beeinflusst sein (ebd.). Für die vorliegenden Ergebnisse bedeutet dies, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass allein das TmaK für die beobachteten Verhaltensänderungen verantwortlich ist. Wahrscheinlicher ist, dass eine Kombination aus tatsächlichen Veränderungen im Verhalten der Kinder durch die Intervention (schülerbezogene Ursache), die Rahmenbedingungen im speziellen Setting der Kleingruppe (situationsbezogene Ursache) sowie die soziale Erwünschtheit (beurteilungsbezogene Ursache) zu den beschriebenen Ergebnissen geführt hat. Gerade bei jungen Kindern schätzt die Autorin den Einfluss von situationsbedingten Faktoren während der entsprechenden Zeit hoch ein. Beispielsweise ein neues und spannendes NMG-Thema, eine Projektwoche, ein anderes Setting und andere Rolle der Lehrperson spielen in den Lebenswelten der Kinder

eine enorm grosse Rolle und nehmen Einfluss auf ihre Stimmung, Motivation, Neugierde und Lernbereitschaft.

Der Konzentrationstest Koki misst die *Konzentrationsleistung* und das *Arbeitstempo* der Kinder. Der Vergleich der A1- und A2-Phase zeigte bei allen Kindern (mit Ausnahme eines Wertes bei einem Kind) nur grüne Zahlen und bestätigte somit die Tendenz, dass sich die Intervention positiv auf die Konzentrationsleistung der Kinder auswirkte. Anhand des FEES 1-2 wurden die sozial-emotionalen Schulerfahrungen der Kinder erhoben und auch in den beiden Phasen miteinander verglichen. Besonders im Bereich der *sozialen Integration*, des *Selbstkonzepts der Schulfähigkeit* und der *Lernfreude* waren deutliche Anstiege der T-Werte registrierbar. Lediglich beim *Klassenklima* blieben die Werte auch in der A2-Phase bei zwei der drei Kinder etwas hinter den übrigen. Hierauf konnte die Intervention nur wenig Einfluss nehmen, da sie nur mit einzelnen Kindern umgesetzt wurde und kein universelles Trainingsprogramm für die gesamte Klasse darstellt.

5.1.2 Interpretation Kind A

Kind A konnte sich von Anfang an sehr gut auf die Intervention einlassen und war während der gesamten Zeit sehr motiviert. Auch die Resultate aus der DVB von Kind A zeigen in allen drei berücksichtigten Items positive Entwicklungen während und nach dem TmaK. Besonders bemerkenswert ist bei Kind A die A2-Phase, welche bei allen drei Items auf hohem Niveau eher konstant blieb und so auf positive und nachhaltige Stabilitätseffekte der Intervention hindeutet. Dies spricht für eine mögliche Aufrechterhaltung der erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Intervention über die Zeit. Kind A hat auch nach der Intervention immer wieder über gelernte Inhalte gesprochen und den Klassenkamerad*innen etwas aus der Intervention erzählt, womit erworbenes Wissen in die Klasse transferiert wurde. Die positiven Werte der Datenerhebung könnte bei Kind A damit korrelieren, dass es sehr motiviert und interessiert dem Lerngegenstand und den Inhalten des TmaK gegenüber war.

Beim Vergleich der drei Items miteinander ist spannend zu beobachten, dass Kind A in der Interventionsphase oft sehr schnell mit der Aufgabe begann und sich nicht verweigerte, jedoch nicht immer konzentriert an der Aufgabe bleiben konnte. Beispielsweise beim Messzeitpunkt 4 begann Kind A sehr zügig und ohne Verweigerung mit der Aufgabe, arbeitete jedoch nicht konzentriert und war schnell abgelenkt. Solche Differenzen sind bei Kind A in vielen Messzeitpunkten erkennbar und liefern spannende Schwerpunkte für die weitere Förderung von Kind A im Unterricht. Diese Ergebnisse zeigen auch, dass das Erfassen des Verhaltens sich mithilfe einer Multi-Item-Scale, wie von Volpe et al. (2012) beschrieben, ein differenzierender Blick und ein umfassenderes Bild als mit einer Single-Item-Scale gewinnen lässt.

Die Effektstärkemasse unterstützen den positiven Trend der Intervention mit einem PAND-Mittelwert von 66.7% und einem PEM-Mittelwert von 76.7% auf gute Effekte der Intervention. Auch der Konzentrationstest ergab signifikante Verbesserungen in der Konzentrationsleistung bei Kind A. Diese Freude und Motivation von Kind A während des TmaK ist auch in den positiven Ergebnissen des FEES 1-2 sichtbar. Das TmaK stärkte die Beziehung zwischen Kind A und der Lehrperson, was sich positiv auf das Wohlbefinden von Kind A in der Klasse auswirkte.

5.1.3 Interpretation Kind B

Auch Kind B hatte Freude an der Teilnahme der Intervention und war besonders begeistert vom dazugehörigen Tauschverstärkersystem. Um externe Anreize für das TmaK zu schaffen, bekamen die Kinder, wie von Lauth et al. (2019) empfohlen, Klammern für erwünschtes Verhalten während des Trainings. Dabei war es ihnen überlassen, ob sie diese Klammern während der gesamten Interventionsdauer sparten oder gegen kleine Spielsachen eintauschten. Die Arbeit mit dem Tauschverstärkersystem stiess vor allem bei Kind B auf grossen Anklang und war ein voller Erfolg. Es war interessant zu beobachten, dass Kind B die Klammern immer direkt tauschte, sobald es über ausreichend verfügte, wohingegen die anderen Kinder die Klammern oft über mehrere Wochen sammelten und die Belohnung aufschoben.

Bei Kind B sind beim Betrachten der Liniendiagramme der Datenauswertung der DVB auf den ersten Blick wenige Muster oder Trends in den unterschiedlichen Phasen erkennbar. Ein zweiter Blick zeigt jedoch, dass bei allen drei Items die Kurve zu Beginn der Intervention in die Höhe geht. Dieser Anstieg der Werte ist auf ein positives Verhalten in verschiedenen Bereichen mit Koppelung an die neu gestartete Intervention zu interpretieren. Der kurzzeitige Effekt ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Kind B bei einer neu eintretenden, spannenden Aktivität zu Beginn motiviert, jedoch oft auch nach einiger Zeit vom Lerngegenstand gelangweilt ist. Diese Verhaltensweisen sind gemäss Neuhaus (2023) für Kinder mit ADHS keine Seltenheit. Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, sind sie ständig auf der Suche nach neuen Reizen, um ihr Dopaminsystem zu stimulieren (ebd.).

Die Mittelwerte zeigen, dass die Daten der Interventions-Phase höher als diejenigen der Baseline-Phase sind, auch wenn dies nicht auf den ersten Blick so eindeutig aussieht. Spannend ist bei Kind 2 auch der Übergang der Interventions-Phase in die Follow-up-Phase, welcher bei jedem Item mit einem Anstieg der Punkte beginnt, jedoch nach einem Peak bei Messzeitpunkt 27/28 wieder abfällt. Dies deutet auf ein positives Zielverhalten während der

Massnahme, jedoch nur sehr kurzzeitige Stabilitätseffekte darüber hinaus hin. Der Mittelwert der PAND-Werte ist bei Kind B mit einem Durchschnitt von 41% tief, der PEM-Durchschnitt mit 85.2% jedoch hoch. Die Ergebnisse der DVB von Kind B zeigen sehr unterschiedliche Effekttärken und sind schwer interpretierbar. Der Konzentrationstest zeigte in der Konzentrationsleistung bemerkenswerte Ergebnisse. Die Ergebnisse der FEESS 1-2-Beurteilung haben entweder stagniert oder leicht zugenommen.

5.1.4 Interpretation Kind C

Trotz eingeschränktem Aufmerksamkeitsverhalten und Störung des Sozialverhaltens sind die Werte der DVB bereits vor der Intervention relativ stabil auf hohem Niveau zu verorten.

Grundsätzlich zeigte die DVB bei Kind C, im Vergleich zu den anderen Kindern, eine kleinere Steigerung der Werte. Der Effekttärkemass PAND erreichte bei Kind C nur einen Mittelwert von 45.2%, woraus sich kein eindeutiger Effekt der Intervention schliessen lässt. Der Mittelwert des PEM liegt bei 78.3% und ist demnach höher. Trotz des hohen Niveaus der Werte in allen Phasen, sind bei Kind C mehrere deutliche Ausreisser im Liniendiagramm zu entnehmen. Kind C liess sich stark von situationsbedingten Faktoren beeinflussen, was auch in der Datenauswertung zu erkennen ist (beispielsweise welcher Wochentag es war, ob es in der Pause einen Streit gab, etc.). Kind C hatte ebenfalls, je nachdem, was er vom Unterricht im Klassenzimmer während des TmaK verpasste, mehr oder weniger Freude an den Trainingseinheiten. Dies widerspiegelt auch das Verhalten von Kind C im Schulalltag. Kind C kann sich oft sehr gut auf das Lernen konzentrieren und ist sehr fokussiert. Es gibt aber auch grosse Ausreisser im Verhalten und es blockiert und verweigert manchmal stark. Dies korreliert, unter Einbezug der Ergebnisse der FEESS-Beurteilung, mit einem tiefen Selbstwert und der Störung des Sozialverhaltens. Auch der FEESS 1-2 verzeichnet bei Kind C im Vorher-Nachher-Vergleich nicht nur positive, sondern auch gleichbleibende und in der *Lernfreude* und *Anstrengungsbereitschaft* rückläufige Ergebnisse. Das stark heterogene Bild deutet darauf hin, dass Kind C sein Sozial- und Aufmerksamkeitsverhalten in der B-Phase im Vergleich zur A1-Phase nicht massgeblich verbessern konnte. Die Ergebnisse lieferten jedoch wichtige Hinweise für die weitere individuelle Förderung von Kind C nach dem TmaK.

Bemerkenswert war für die Autorin auch, dass Kind C während des FEESS-Fragebogens teilweise etwas ankreuzte, jedoch das Gegenteil kommentierte. Bei der Frage, ob sich die Kinder in der Klasse gegenseitig helfen würden, kreuzte Kind C «stimmt» an. Erzählte jedoch der Autorin kurz darauf, dass es schon oft andere Kinder um Hilfe gebeten habe, aber keine Hilfe bekam, wodurch es sich ausgegrenzt fühlte. Dieses Verhalten könnte auch auf das Beantworten der Fragen mit sozialer Erwünschtheit hindeuten und kann das Ergebnis der Beurteilung verzerren.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die zu Beginn der Arbeit definierte Fragestellung beantwortet. Im Sinne des forschungsmethodischen Vorgehens, das sich an der evidenzbasierten Praxis orientiert, wird nun über die Gültigkeit der Hypothesen entschieden und die Fragestellung beantwortet.

Hypothese 1: Durch das TmaK lassen sich positive Effekte hinsichtlich der Konzentrationsleistung von Schüler*innen mit ADHS nachweisen.

Zur Verifizierung dieser Hypothese greift die Autorin auf die positiven Ergebnisse des KoKi-Tests im Vorher-Nachher-Testvergleich zurück. Die Konzentrationsleistung hat sich bei allen drei Kindern signifikant verbessert. Mit Beginn des Trainings zeigt die DVB bei allen drei Kindern einen Anstieg der Kurve beim Item «*arbeitet konzentriert*». Die nachhaltigen Effekte des Trainings kann die Autorin nicht abschätzen, da dafür längerfristige Daten fehlen.

Hypothese 2: Das TmaK stellt eine wirksame Methode zur Reduktion von Verweigerungsverhalten im Unterricht dar.

Die Ergebnisse der DVB zum Item Kind «*beginnt schnell und ohne Verweigerung mit der Aufgabe*» deuten darauf hin, dass das TmaK eine wirksame Methode zur Reduktion von Verweigerungsverhalten im Unterricht darstellt. Das Thema Lern- und Schulverweigerung wird im Training nicht direkt thematisiert, doch die Bedeutsamkeit des Lernens für sich selbst und die Eigenverantwortung sind wichtige Inhalte und fördern die Lernbereitschaft. Die Kinder sind in der Regel sehr gerne ins Training gekommen und es hat insgesamt ihre Lernmotivation gesteigert. Die im Training erworbenen Strategien gab den Kindern wichtige Tools mit auf den Weg. Zudem zeigen die Ergebnisse des FEES 1-2 bei zwei von drei Kindern positive Veränderungen hinsichtlich ihrer sozial-emotionalen Befindlichkeit.

Hypothese 3: Durch das TmaK neigen Schüler*innen zu weniger Ablenkung im Unterricht.

Die Ergebnisse der DVB zum Item «*Unablenkbarkeit*» deuten zwar auf mehrheitlich positive Effekte der Intervention auf das Ablenkungsverhalten aller drei Kinder hin, jedoch sind grosse Schwankungen und wenig Stabilität erkennbar, was die Interpretation der Ergebnisse schwierig macht. Das Erfassen dieses Items war für die Autorin herausfordernd, da es sehr an das Classroom-Management, die Klassenführung der Lehrperson, das Unterrichtsfach

und die anderen Kinder gebunden war und situativ sehr unterschiedlich ausfiel. Das Thema «Ablenkung» wird im TmaK zwar thematisiert, bleibt jedoch aus der Sicht der Autorin oberflächlich. Den Transfer von erlernten Strategien in den Unterricht konnte die Autorin leider kaum beobachten und bedürfte ihres Erachtens mehr Zeit und Sorgfalt. Aus diesen Gründen kann die Hypothesen nicht eindeutig verifiziert werden.

Welche Auswirkungen hat die Intervention *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* auf Schüler*innen mit ADHS?

Ziel der Einzelfallstudie war herauszufinden, welche Auswirkungen die Intervention TmaK auf Kinder mit ADHS hat. Sowohl die visuelle Inspektion der DVB sowie die Ergebnisse aus den Tests zeigen, dass sich bei allen drei Kindern mit ADHS eine Verbesserung der Konzentrationsleistung und des Verweigerungsverhaltens im Schulalltag während der Umsetzung des TmaK einstellte. Einzelne Schwankungen und Ausreisser sind in der Praxis normal und beeinflussen das Ergebnis nicht wesentlich. Die Intervention kann damit grundsätzlich als erfolgreich bewertet werden, wobei spezifische Aspekte, wie das Ablenkungsverhalten in weiteren Massnahmen gezielt berücksichtigt werden könnten. Als Fazit auf die Fragestellung lässt sich insgesamt festhalten, dass das TmaK ökonomisch und ohne wesentliche Anpassungen in der Praxis einsetzbar ist und eine umfängliche Förderung für Kinder mit ADHS darstellt. Bei allen drei Kindern sind die Ergebnisse – wie zu erwarten - unterschiedlich ausgefallen, jedoch zeigen sich überall positive Tendenzen, auch wenn in gewissen Bereichen nur leichte Verbesserungen zu registrieren sind. Besonders bei zwei Kindern sind hauptsächlich positive Daten zu verzeichnen, bei einem Kind hingegen sind in diversen Bereichen auch rückläufige Ergebnisse zu interpretieren.

5.3 Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Befunde der vorliegenden Einzelfallstudie im Einklang mit dem Forschungsstand zur Wirksamkeit manualisierter Trainingsprogramme für Kinder mit ADHS stehen. Wie den fachlichen Grundlagen zu entnehmen, ist die Durchführung eines evaluierten Trainings für Kinder mit ADHS eine bewährte Methode, um sie in der Schule zu unterstützen.

Meta-analytische Befunde diverser Verhaltensförderungen (u. a. Denham & Burton, 2003; Durlak et al., 2011; Sklad et al., 2012, zitiert nach Hövel & Hochstein, 2019) betonen die Wichtigkeit des Transfers von der Intervention in den alltäglichen Unterricht, um dessen Wirkung zu entfalten und von den Effekten langfristig zu profitieren.

Lauth et al. (2019) betonen, dass dieser Transfer auch im Rahmen des TmaK nicht automatisch erfolgt, sondern systematisch gestaltet werden muss, um eine möglichst nachhaltige Wirkung des Trainings zu gewährleisten. In der vorliegenden Arbeit wurde das TmaK zwar im schulischen Kontext durchgeführt, fand jedoch in einem separaten Raum und in einer Kleingruppe statt, sodass es nicht dem gewohnten Unterrichtssetting im Klassenzimmer entsprach. Was im Kleingruppensetting während der Trainingslektionen sehr gut gelang, funktionierte hingegen im Klassenzimmer nicht immer. Obwohl die Kinder Hilfsmittel zum Teil auch mit an ihren Platz im Klassenzimmer nahmen, gelang die Implementierung derselben beim selbstständigen Arbeiten im «normalen» Setting nur teilweise. Dies deckte sich mit den Ergebnissen der Metaanalyse von Lauth et al. (2019), welche in Kapitel 2.7.6 ausgebreitet wurden. Auch die Daten aus der DVB zeigen in der A2-Phase wenig Tendenzen auf nachhaltige Stabilitätseffekte, was somit auf die fehlende Implementierung des TmaK-Transfers in den Unterricht vermuten lässt und sich dadurch mit dem aktuellen Forschungsstand deckt. Zudem sollte eine Massnahme gemäss Hövel et al. (2024) von indiziert zu selektiv reduziert werden. Damit ist gemeint, dass eine Intervention langsam abgeschlossen werden sollte, um nachhaltige Effekte zu erzielen. Dies war aus zeit- und arbeitstechnischen Gründen nicht umsetzbar, was möglicherweise zu den fehlenden Stabilitätseffekten der Massnahmen beigetragen hat.

Wie in Kapitel 2.5 berichtet, ist die Geschlechterprävalenz gemäss Biederman et al. (2004) bei Kindern mit ADHS hoch, und die Kernmerkmale zeigen sich häufig unterschiedlich bei Mädchen und Jungen. In der vorliegenden Forschung konnten jedoch in Bezug auf die Auswirkungen der Intervention auf die Kinder — in Zusammenhang mit dem Geschlecht — keine massgeblichen Unterschiede festgestellt werden. Die drei Verläufe entwickelten sich unterschiedlich, und es konnten keine konsistenten Schlüsse in Bezug auf das Geschlecht gezogen werden.

6 Kritische Reflexion

Im nachfolgenden Kapitel folgt eine kritische Reflexion der Forschungsmethodik und der Durchführung des TmaK. Dabei geht es um die Ausarbeitung von Vor- und Nachteilen sowie Grenzen in Bezug auf das Forschungsdesign, den Prozess der Durchführung der Intervention sowie der Auswertung der Daten.

6.1 Forschungsmethodik

Nach Hövel et al. (2024) «haben alle Varianten experimenteller Designs gemein, dass sie einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang nur mit einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit abbilden können» (S. 201). Dies aufgrund der Tatsache, dass es sich um ein Feldexperiment handelt. Die Resultate einer kontrollierten Einzelfallforschung können demnach nur eingeschränkt auf andere Fälle übertragen werden (ebd.).

6.2 Durchführung der Intervention

Die Durchführung und Umsetzung des TmaK bedarf eine sorgfältige Planung und Vorarbeit. Obwohl das Training einsatzbereite Lektionen liefert, ist es unerlässlich, diese an die individuellen Voraussetzungen der Schüler*innen und das Setting anzupassen. Dazu gehören Voraussetzungen auf struktureller Ebene wie sorgfältige Zeitpläne, das Bereitstellen des Materials für das Tauschverstärkersystem und das Einrichten des Raums. Auch Absprachen mit den Klassenlehrpersonen und die kooperative und transparente Zusammenarbeit mit den Eltern bilden eine wichtige Grundlage für die Durchführung der Intervention.

Eine verhaltenstherapeutische Intervention zeigt sich als besonders effektiv, wenn sie durch eine Bezugsperson des Kindes geleitet wird. Dies wurde in vorliegender Forschung auch als Stärke wahrgenommen, da die Beziehung zwischen den Kindern und der Lehrperson bereits bestand, was die Bereitschaft und Motivation für das Training erhöhte. Durch das TmaK und die damit verbundene exklusive Zeit in der kleinen Gruppe wurde auch sogenanntes «Beziehungskapital» zwischen den Kindern und der Lehrperson angehäuft. Gerade Kinder mit ADHS haben oft Schwierigkeiten, den ganzen Tag so vielen Reizen ausgesetzt zu sein, so dass es eine Entlastung für sie darstellt, zwischendurch in einer kleineren Gruppe zu lernen. Die Autorin merkte auch, dass die Kinder im Training jeweils sehr präsent und aufmerksam waren, was im Unterricht sonst nicht immer der Fall ist. Während der Trainingseinheiten kam es dabei fast nie zu Störungen oder unvorhergesehenen Unterbrechungen. Diese Präsenz der Kinder hat die Autorin sehr gefreut und die Umsetzung der Intervention erleichtert. Trotz der positiven Effekte des Kleingruppen-Settings möchte die Autorin dieses im Sinne der inklusionsorientierten Praxis kritisch hinterfragen. Während der Intervention wurden die Kinder

an mehreren Lektionen pro Woche aus dem Klassenzimmer genommen, um das TmaK in einer exklusiven Gruppe durchzuführen. Diese Differenzherstellung hat Auswirkungen auf die Position des Kindes im Schulzimmer und der Klasse und ebenfalls auf die Wahrnehmung, welche das Kind über sich selbst hat. Die entsprechenden Kinder werden dadurch «anders» behandelt und aufgrund ihrer Diagnose stigmatisiert. Aus diesem Grund ist für die Autorin die Frage nicht eindeutig geklärt, welches Setting für eine lerntherapeutische Intervention das gewinnbringendste ist und welche Effekte einer Umsetzung der TmaK-Inhalte in Form einer universellen Massnahme für die gesamte Klasse liefern könnte.

6.3 Datenerhebung

Eine Herausforderung im Zusammenhang mit der Durchführung der DVB war die Beobachtung des Verhaltens in einem möglichst vergleichbaren Setting. Trotz sorgfältiger Planung der DVB kam es im Schulalltag immer wieder zu spontanen Änderungen des Stundenplans, Fächerwechseln oder unerwarteten Aktivitäten ausserhalb des Schulzimmers. Diese unvorhersehbaren Faktoren erschwerten die DVB und beeinflussten letztendlich die erhobenen Daten. Auch laut der der Forschung ist die interne Validität eines Forschungsdesigns mit AB-Plan begrenzt, da nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass Veränderungen in der Interventionsphase im Vergleich zur Baseline-Phase durch externe Störvariablen beeinflusst wurden. Nach Hövel et al. (2024) gelten ein ABAB-Plan³ oder ein Multiple-Baseline-Design⁴ als valider und aussagekräftiger, da diese die Kontrolle über Störeinflüsse verbessern und die Aussagekraft der Ergebnisse erhöhen (ebd.).

Eine weitere Schwachstelle der vorliegenden Arbeit ist, dass die Datenerhebung ausschliesslich durch die Verfasserin der Arbeit geschah. In Bezug auf die DVB führt, gemäss diversen Studien (Casale et al. 2019; Casale 2017; Casale et al. 2015c; Chafouleas 2011; Christ et al. 2009; Huber / Rietz 2015), die Beurteilung des Verhaltens durch unterschiedliche Personen zu mehr Objektivität und Akkuratheit und dadurch zu reliableren Ergebnissen (ebd.) Die Datenerhebung durch lediglich eine Person bietet ein weniger umfassendes Bild, als es der Fall wäre, wenn mehrere Personen die Daten erfasst und miteinander verglichen hätten. Aus organisatorischen und zeitlichen Gründen wurde jedoch auf dieses Vorgehen verzichtet.

³ Bei einem ABAB-Forschungsdesign wird der Ablauf mehrmals wiederholt

⁴ Bei einem Multiple-Baseline-Forschungsdesign wird ein AB-Pläne mit verschiedenen Verhaltensweisen, Personen oder zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt

6.4 Datenauswertung

Für Einzelfallstudien existiert bislang keine einheitliche Standardmethode zur Datenauswertung. Wie Jain und Spiess (2012) betonen, bringen sämtliche Verfahren sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Eine besondere methodische Herausforderung stellt dabei die generelle Eignung von Nonoverlap-Indizes für die Auswertung von Verhaltensdaten dar. Da Verhaltensveränderungen häufig nicht linear, sondern sprunghaft auftreten, wird das Erfassen verlässlicher Verhaltensdaten erschwert. Die in dieser Arbeit verwendeten Effektstärkemasse PAND und PEM zeigten teils deutliche Unterschiede, was der Autorin die Interpretation der Wirksamkeit des TmaK in Bezug auf bestimmte Items erschwerte. Der Einbezug weiterer Effektstärkemasse wie NAP oder Tau-U hätte hier ergänzende und besser vergleichbare Werte liefern können. Zudem berücksichtigen Nonoverlap-Indizes keinen Trend in den Daten, wodurch ein wichtiger Aspekt der Verhaltensentwicklung unberücksichtigt bleibt.

7 Fazit und Ausblick

Durch das Verfassen der Arbeit ist der Autorin bewusst geworden, wie vielfältig die ADHS-Thematik und die dazugehörigen Interventions- und Fördermassnahmen sind. Es gibt zwar bereits eine Fülle an manualisierten Trainingsprogrammen, jedoch ist es aufgrund der weltweiten Prävalenz wichtig, dass in diesem Bereich weiter geforscht wird, um Kinder mit ADHS in der Schule zukünftig noch besser unterstützen zu können. Die intensive Beschäftigung mit der Thematik im Rahmen dieser Arbeit ermöglichte der Autorin bereichernde Diskussionen, Reflexion der eigenen Berufspraxis und führte zu einem bedeutenden Wissenszuwachs.

Aktuelle Studienergebnisse über die Wirksamkeit von Interventionen helfen, Kindern mit ADHS eine bedürfnis- und ressourcenorientierte Schulzeit zu ermöglichen. Auch praktische Hilfsmittel, Übersichten und Checklisten für Lehrpersonen in Bezug auf Trainingsprogramme sollten noch weiter ausgebaut werden, um Pädagog*innen zu entlasten und Mut zur Umsetzung einer Intervention zu machen. In diesem Zusammenhang betont die Autorin die Bedeutung der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, welche evidenzbasierte Förderungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Schule möglich machen.

Die Durchführung der Intervention und die Arbeit mit den Kindern war für die Autorin eine grosse Bereicherung. Obwohl alle über die gleiche Diagnose verfügen, verbergen sich dahinter ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Durch die Arbeit mit den Kindern und der Auseinandersetzung mit ADHS konnte die Autorin Wissen aneignen und eigene Vorurteile abbauen. In diesem Sinne appelliert die Autorin an das Erkennen der positiven Facetten der Diagnose. Die Kinder zeigten sich während des Trainings aufgeschlossen, motiviert, herzlich und oft – entgegen ihrem Störungsbild – sehr aufmerksam. Die Arbeit mit den Kindern hat die Autorin dazu inspiriert, weiter darüber nachzudenken, wie die positiven Eigenschaften und Ressourcen von ADHS besser in den Schulalltag integriert und den Kindern im Alltag mehr Erfolgserlebnisse ermöglicht werden können, ohne ihnen ein Stigma aufzudrücken.

Trotz ihres jungen Alters konnten die Kinder über ihre Schwierigkeiten in der Schule sprechen und diese reflektieren. Da viele Screenings nicht für junge Kinder unter 8 Jahren gedacht sind, hat sich die Autorin gegen die Selbsteinschätzung der Kinder in Bezug auf die DVB entschieden. In anregenden Gesprächen mit den Kindern wurde jedoch schnell deutlich, dass alle drei viel zu erzählen hatten. An dieser Stelle möchte die Autorin anknüpfen und in Zukunft die Sichtweise und Wahrnehmung der Kinder stärker in den Mittelpunkt stellen. Zudem regte die Arbeit die Autorin dazu an, über die Integration der im Training erlernten Fähigkeiten und Strategien ins Klassenzimmer nachzudenken und sich mit der nachhaltigen Sicherung gelernter Inhalte und langfristigen Effekten von Interventionen zu befassen.

8 Quellenverzeichnis

8.1 Literaturverzeichnis

- Alsalamah, A. (2017). Use of the Self-Monitoring Strategy among Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review. *Journal Of Education and Practice*, 8, 118 – 125.
- Biederman, J., Faraone, S., Monuteaux, M. C., Buber, M. & Cadogan, E. (2004). Gender effects on attention-deficit/hyperactivity disorder in adults, revisited. *Biological Psychiatry* (55), 692–700.
- Blumenthal, Y. & Mahlau, K. (2015). Effektiv fördern – Wie wähle ich aus? Ein Plädoyer für die Evidenzbasierte Praxis in der schulischen Sonderpädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 9(66). 408-421.
- Born, A. & Oehler, C. (2023). *Lernen mit ADHS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten.* (12., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis.* München: Ernst Reinhardt.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Döring, N., Bortz, J., Pöschl, S. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften.* Berlin: Springer.
- Frölich, J., Döpfner, M. & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts.* (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie.* (3. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Hasselhorn, M., Marx, H. & Schneider, W. (2004). *FEESS 1-2. Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen.* Göttingen: Beltz.
- Häge, A., Hohmann, S., Millenet, S. & Banaschewski, T. (2020). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im Kindes- und Jugendalter. Aktueller Forschungsstand. *Der Nervenarzt*. 7. 599-603.
- Hoppen, T. & Holzgreve H. (2020). ADHS wird bei Mädchen oft übersehen. *Pädiatrie*. 32(6). 14-15.
- Hövel, D. C. & Hochstein, L. (2019). Einzelfallbefunde zur Implementation des Marburger Konzentrationstrainings in den Mathe- und Deutschunterricht. *Lernen und Lernstörungen*. 1-11.

- Hövel, D. C., Schellenberg, C., Link, P.-C. & Gasser-Haas, O. (2024). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Jain, A. & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*. 3/4. 211-245.
- Jantzer, V., Haffner, J., Parzer, P., Roos, J., Steen, R. & Resch, F. (2012). Der Zusammenhang von ADHS, Verhaltensproblemen und Schulerfolg am Beispiel der Grundschulempfehlung. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, (61), 662–676.
- Kofler, M. J., Rapport, M. D. & Alderson, R. M. (2008). Quantifying ADHD classroom inattentiveness, its moderators, and variability: a meta-analytic review. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 49(1). 59-69.
- Küven, J. & Hövel, D. C. (2019). Einzelfallbefunde einer programmatischen Aufmerksamkeitsförderung mit anschliessender Implementation in den Mathematikunterricht. *Zeitschrift für Heilpädagogik*. 70. 592-604.
- Lauth, G. W. (2014). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer*. (2., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. (7. vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mackowiak, K. & Schramm, S. (2016). *ADHS und Schule. Grundlagen, Unterrichtsgestaltung, Kooperation und Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Mutschler, U. & Stollhoff, K. (2020). Wie Kinder und Jugendliche mit ADHS schulisch gestärkt werden können. *Pädiatrie*. 32(4). 11.
- MTA Cooperative Group. (2004). National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, 113(4), 754–761.
- Neuhaus, C. (2023). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung*. (6. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C. & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence estimates across three decades: An updated systematic review and meta-regression analysis. *International Journal of Epidemiology*, 43(2), 434–442.
- Popow, C. & Ohmann, S. (2020). ADHS im Kindes- und Jugendalter. Update 2020. *Pädiatrie & Pädologie*. 55(1). 1-22.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Ruhmland, M. & Christiansen, H. (2022). *Praxiswissen ADHS. Unterstützung im Lebenslauf*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Schulte-Körne, G. (2016). Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Umfeld. *Deutsches Ärzteblatt*, 113, 183–190
- Steinhausen, H.-C., Döpfner, M., Holtmann, M. & Philipsen, A. (2020). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinhausen, H.-C., Döpfner, M., Holtmann, M. & Philipsen, A. (2024). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. (3., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stollhoff, K., Reinhardt, D. & Holzgreve, H. (2021). Wie sich ADHS bei den Geschlechtern äussert. *Pädiatrie*. 33(5). 15.
- van Zomeren, A. H. & Brouwer, W. J. (1994). Theories and concepts of attention. *Clinical Neuropsychology of Attention*, 7–38.
- Volpe, R. J., Briesch, A. M. (2012): Generalizability and Dependability of Single-Item and Multiple-Item Direct Behavior Rating Scales for Engagement and Disruptive Behavior. *School Psychology, Review* 41(3), 246–261.
- Wirth, E. & Döpfner, M. (2023). *ADHS in der Lerntherapie. Ein verhaltenstherapeutischer Praxisleitfaden*. Göttingen: Hogrefe.

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: ADHS und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Klassifikationssystemen (Gawrilow, 2023, S. 24)	11
Tabelle 2: Übersicht über Trainings- und Therapieprogramme zur Behandlung von ADHS und gängige Interventionsmethoden und Verfahren (Gawrilow, 2023, S.132-133)	21
Tabelle 3: Übersichtsplan der Intervention mit allen Trainingseinheiten des Tmak (Tanner, 2025)	24
Tabelle 4: Übersicht Forschungsdesign A-B-A der kontrollierten Einzelfallstudie (Tanner, 2025).....	25
Tabelle 5: Übersicht aller Messzeitpunkte der DVB (Tanner, 2025)	26
Tabelle 6: Verhaltensaspekte der Multi-Item-Skala und dazugehörige Ratingskala der DVB (Tanner, 2025).....	27
Tabelle 7: Richtwertskalen zur Einordnung der Effektstärkemasse PEM und PAND (Alresheed et al., 2013).....	30
Tabelle 8: Berechnung Effektstärkemasse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung – Kind A" (Tanner, 2025)	31
Tabelle 9: Berechnung Effektstärkemasse Item "arbeitet konzentriert – Kind A" (Tanner, 2025)	32
Tabelle 10: Berechnung Effektstärkemasse Item «Unablenkbarkeit – Kind A» (Tanner, 2025).....	33
Tabelle 11: Testergebnisse KoKi-Test - Kind A (Tanner, 2025)	33
Tabelle 12: Beurteilungsergebnisse FEES 1-2 - Kind A (Tanner, 2025)	34
Tabelle 13: Berechnung Effektstärkemasse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung – Kind B" (Tanner, 2025)	35
Tabelle 14: Berechnung Effektstärkemasse Item "arbeitet konzentriert – Kind B" (Tanner, 2025)	36
Tabelle 15: Berechnung Effektstärkemasse Item «Unablenkbarkeit – Kind B» (Tanner, 2025).....	37
Tabelle 16: Beurteilungsergebnisse FEES 1-2 - Kind B (Tanner, 2025)	38
Tabelle 17: Berechnung Effektstärkemasse Item «beginnt zügig und ohne Verweigerung – Kind C» (Tanner, 2025)	39
Tabelle 18: Berechnung Effektstärkemasse Item "arbeitet konzentriert – Kind C" (Tanner, 2025)	40
Tabelle 19: Berechnung Effektstärkemasse Item «Unablenkbarkeit – Kind C» (Tanner, 2025)	41

Tabelle 20: Testergebnisse KoKi-Test - Kind C (Tanner, 2025)	42
Tabelle 21: Beurteilungsergebnisse FEESS 1-2 - Kind C (Tanner, 2025)	42

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verlaufsmodell der evidenzbasierten Praxis nach Casale et al. (2019, S. 18)	23
Abbildung 2: Grafik DVB-Ergebnisse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung - Kind A" (Tanner, 2025).....	31
Abbildung 3: Grafik DVB-Ergebnisse Item "arbeitet konzentriert - Kind A" (Tanner, 2025).....	32
Abbildung 4: Grafik DVB-Ergebnisse Item "Unablenkbarkeit - Kind A" (Tanner, 2025)	33
Abbildung 5: Ergebnisprofile FEESS 1-2 - Kind A (Tanner, 2025).....	34
Abbildung 6: Grafik DVB-Ergebnisse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung - Kind B" (Tanner, 2025).....	35
Abbildung 7: Grafik DVB-Ergebnisse Item "arbeitet konzentriert - Kind B" (Tanner, 2025)	36
Abbildung 8: Grafik DVB-Ergebnisse Item "Unablenkbarkeit - Kind B" (Tanner, 2025)	37
Abbildung 9 Ergebnisprofile FEESS 1-2 - Kind B (Tanner, 2025)	38
Abbildung 10: Grafik DVB-Ergebnisse Item "beginnt zügig und ohne Verweigerung - Kind C" (Tanner, 2025).....	39
Abbildung 11: Grafik DVB-Ergebnisse Item "arbeitet konzentriert - Kind C" (Tanner, 2025)	40
Abbildung 12: Grafik DVB-Ergebnisse Item "Unablenkbarkeit - Kind C" (Tanner, 2025).....	41
Abbildung 13: Ergebnisprofile FEESS 1-2 - Kind C	42

9 Anhang

Berechnungen Effektstärkemasse PAND und PEM

Kind A beginnt zügig und ohne Verweigerung

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 20 Messungen Total A1- und B-Phase: 28 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 8, Minimalwert A1-Phase: 1 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >8 oder <1 sein: 13 Werte (9, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 9, 10). 13 Interventions-Werte sind nicht überlappend. 7 Interventions-Werte sind überlappend → Gesamt-Werte: 28, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 13 (B-Phase) = 21. → PAND = $(21 / 28) \times 100 \approx 75$ PAND ≈ 75%
Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 1, 3, 5, 8, 8, 8, 8, 8 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(8 + 8) / 2 = 8$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 8 sind: 13 Werte → PEM = $(13 / 20) \times 100 = 65$ PEM = 65%

Kind A arbeitet konzentriert

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 20 Messungen Total A1- und B-Phase: 28 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 5, Minimalwert A1-Phase: 1 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >5 oder <1 sein: 9 Werte (6, 7, 7, 6, 7, 8, 8, 7, 6). 9 Interventionswerte sind nicht überlappend, 11 Interventionswerte sind überlappend → Gesamt-Werte: 28, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 9 (B-Phase) = 17. → PAND = $(17 / 28) \times 100 \approx 60.7$ PAND ≈ 60.7%
Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(2+3) / 2 = 2.5$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 2.5 sind: 18 Werte → PEM = $(18 / 20) \times 100 = 90$ PEM = 90%

Kind A Unablenkbarkeit

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 20 Messungen Total A1- und B-Phase: 28 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 6, Minimalwert A1-Phase: 1 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >6 oder <1 sein: 10 Werte (8, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 7). 10 Interventionswerte sind nicht überlappend, 10 Interventionswerte sind überlappend → Gesamt-Werte: 28, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 10 (B-Phase) = 18. → PAND = $(18 / 28) \times 100 \approx 64.3\%$ PAND ≈ 64.3%

Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 1, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(4+5) / 2 = 4.5$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 4.5 sind: 15 Werte → $PEM = (15 / 20) \times 100 = 75$ PEM = 75%
----------------	--

Kind B beginnt zügig und ohne Verweigerung

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 18 Messungen Total A1- und B-Phase: 26 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 8, Minimalwert A1-Phase: 2 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >8 oder <2 sein: 4 Werte (10, 9, 9, 9). 4 Interventions-Werte sind nicht überlappend. 14 Interventions-Werte sind überlappend → Gesamt-Werte: 26, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 4 (B-Phase) = 12. → $PAND = (12 / 26) \times 100 \approx 46.2\%$ PAND ≈ 46.2%
Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(4+5) / 2 = 4.5$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 4.5 sind: 17 Werte → $PEM = (17 / 18) \times 100 \approx 94.4\%$ PEM ≈ 94.4%

Kind B arbeitet konzentriert

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 18 Messungen Total A1- und B-Phase: 26 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 6, Minimalwert A1-Phase: 2 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >6 oder <2 sein: 3 Werte (8, 7, 7). 3 Interventions-Werte sind nicht überlappend, 15 Interventions-Werte sind überlappend → Gesamt-Werte: 26, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 3 (B-Phase) = 11. → $PAND = (11 / 26) \times 100 \approx 42.3$ PAND ≈ 42.3%
Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 6 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(2+3) / 2 = 2.5$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 2.5 sind: 14 Werte → $PEM = (15 / 18) \times 100 \approx 83.3$ PEM ≈ 83.3%

Kind B Unablenkbarkeit

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 18 Messungen Total A1- und B-Phase: 26 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 8, Minimalwert A1-Phase: 0 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >8 oder <0 sein: 1 Wert (9). 17 Interventions-Werte sind überlappend. 1 Interventions-Wert ist nicht überlappend → Gesamt-Werte: 26, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 1 (B-Phase) = 9. → $PAND = (9 / 26) \times 100 \approx 34.6\%$ PAND ≈ 34.6%

Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 0, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(4+4) / 2 = 4$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 4 sind: 14 Werte → $PEM = (14 / 18) \times 100 \approx 77.8\%$ PEM $\approx 77.8\%$
----------------	---

Kind C beginnt zügig und ohne Verweigerung

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 20 Messungen Total A1- und B-Phase: 28 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 10, Minimalwert A1-Phase: 7 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >10 oder <7 sein: 1 Wert (1). 1 Interventions-Wert ist nicht überlappend, 19 Interventions-Werte sind überlappend. → Gesamt-Werte: 28, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 1 (B-Phase) = 9. → $PAND = (9 / 28) \times 100 \approx 32.1\%$ PAND $\approx 32.1\%$
Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(8+8) / 2 = 8$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 8 sind: 17 Werte. Werte kleiner oder gleich 8: 3 Werte. → $PEM = (17 / 20) \times 100 = 85\%$ PEM = 85%

Kind C arbeitet konzentriert

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 20 Messungen Total A1- und B-Phase: 28 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 8, Minimalwert A1-Phase: 4 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >8 oder <4 sein: 7 Werte (9, 9, 9, 9, 9, 9, 9). 7 Interventions-Werte sind nicht überlappend, 13 Interventions-Werte sind überlappend → Gesamt-Werte: 28, Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 7 (B-Phase) = 15 → $PAND = (15 / 28) \times 100 \approx 53.6\%$ PAND $\approx 53.6\%$
Berechnung PEM	A1-Phase sortiert: 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: $(6+6) / 2 = 6$ (Median A1-Phase) Werte aus der B-Phase die grösser als 6 sind: 16 Werte. Werte kleiner oder gleich 6: 4 Werte. → $PEM = (16 / 20) \times 100 = 80\%$ PEM = 80%

Kind C Unablenkbarkeit

Messungen	A1-Phase: 8 Messungen B-Phase: 20 Messungen Total A1- und B-Phase: 28 Messungen
Berechnung PAND	Maximalwert A1-Phase: 8, Minimalwert A1-Phase: 6 → für keine Überlappung müssen die Werte der B-Phase also >8 oder <6 sein: 6 Werte (9, 9, 10, 10, 9, 0). 6 Interventions-Werte sind nicht überlappend. 14 Interventions-Werte sind überlappend → Gesamt-Werte: 28,

	<p>Gesamt-Werte nicht überlappend: 8 (A1-Phase) und 6 (B-Phase) = 14 → PAND = (14 / 28) × 100 = 50%</p> <p>PAND = 50%</p>
Berechnung PEM	<p>A1-Phase sortiert: 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8 → Da gerade Anzahl, ist der Median der Mittelwert der beiden mittleren Werte: (7+7) / 2 = 7 (Median A1-Phase)</p> <p>Werte aus der B-Phase die grösser als 7 sind: 14 Werte → PEM = (14 / 20) × 100 = 70.</p> <p>PEM = 70%</p>

Ergebnisse KoKi-Test

Kind A KoKi Test

KoKi Auswertungsbogen

Name (Code-Nr.): Kind A Alter: _____ Geburtsdatum: _____
 Normgruppe: Test 1 Testdatum: _____

Übertragen der Ergebnisse aus den acht Testseiten und Summenwertbildung für die beiden Testteile

Testteil A				Testteil B					
Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)	Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)
A1	14	5	3		B2	12	4	0	
A3	20	3	2		B4	17	2	0	
A2	20	3	0		B1	20	2	0	
A4	18	1	0		B3	19	4	3	
Summe (A)	72	12	5	17	Summe (B)	68	12	3	15

Anmerkung: BZO = Bearbeitete Zielobjekte, AF = Auslassungsfehler, VF = Verwechslungsfehler, F = Fehler (Summe aus AF und VF)

Berechnung der Rohwerte und Ermittlung der Normwerte

Kenntwert	Berechnung	Rohwert	SW	PR
BZO Arbeitstempo	BZO(A) + BZO(B) =	140	105	69,15
F* Genauigkeit	F(A) + F(B) =	32		
KL Konzentrationsleistung	BZO - F =	108	98	42,07
KL(A)*	BZO(A) - F(A) =	55		
KL(B)*	BZO(B) - F(B) =	53		
R% Genauigkeit	$100 \times \frac{KL}{BZO} =$	77,1	85	6,68
UABL Unablenkbarkeit	$100 \times \frac{KL(B) - KL(A)}{KL} =$	-1,9	105	69,15

Anmerkungen: * Es handelt sich um Hilfsformeln, die für die weiteren Berechnungen benötigt werden, jedoch keine eigenen Normen aufweisen.
 SW = Standardwert, PR = Prozentwert, Normtabelle im Anhang des Manuals.

© Hogrefe Verlag, Göttingen. Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten! Best.-Nr. 01 548 05

KoKi Auswertungsbogen

Name (Code-Nr.): Kind A Alter: _____ Geburtsdatum: _____
 Normgruppe: Test 2 Testdatum: _____

Übertragen der Ergebnisse aus den acht Testseiten und Summenwertbildung für die beiden Testteile

Testteil A				Testteil B					
Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)	Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)
A1	24	0	0		B2	20	0	1	
A3	19	0	0		B4	25	5	1	
A2	22	3	0		B1	20	0	0	
A4	20	1	0		B3	18	0	0	
Summe (A)	85	4	0	4	Summe (B)	83	5	2	7

Anmerkung: BZO = Bearbeitete Zielobjekte, AF = Auslassungsfehler, VF = Verwechslungsfehler, F = Fehler (Summe aus AF und VF)

Berechnung der Rohwerte und Ermittlung der Normwerte

Kenntwert	Berechnung	Rohwert	SW	PR
BZO Arbeitstempo	BZO(A) + BZO(B) =	168	115	93,32
F* Genauigkeit	F(A) + F(B) =	11		
KL Konzentrationsleistung	BZO - F =	157	117	95,54
KL(A)*	BZO(A) - F(A) =	81		
KL(B)*	BZO(B) - F(B) =	76		
R% Genauigkeit	$100 \times \frac{KL}{BZO} =$	93,5	100	50,00
UABL Unablenkbarkeit	$100 \times \frac{KL(B) - KL(A)}{KL} =$	-3,2	105	69,15

Anmerkungen: * Es handelt sich um Hilfsformeln, die für die weiteren Berechnungen benötigt werden, jedoch keine eigenen Normen aufweisen.
 SW = Standardwert, PR = Prozentwert, Normtabelle im Anhang des Manuals.

© Hogrefe Verlag, Göttingen. Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten! Best.-Nr. 01 548 05

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwert	Standardwert	Rohwert	Standardwert
Konzentrationsleistung	108	98	157	117
Arbeitstempo	140	105	168	115
Genauigkeit	77.1	85	93.5	100
Unablenkbarkeit	-1.9	105	-3.2	105

Kind B KoKi-Test

KoKi Auswertungsbogen

Name (Code-Nr.): Kind B Alter: Geburtsdatum:
 Normgruppe: Test 1 Testdatum:

Übertragen der Ergebnisse aus den acht Testseiten und Summenwertbildung für die beiden Testteile

Testteil A				Testteil B					
Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)	Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)
A1	15	1	2		B2	16	3	1	
A3	20	2	1		B4	17	4	4	
A2	17	2	1		B1	15	3	4	
A4	17	4	4		B3	15	3	3	
Summe (A)	69	9	8	17	Summe (B)	63	13	12	25

Anmerkung: BZO = Bearbeitete Zielobjekte, AF = Auslassungsfehler, VF = Verwechslungsfehler, F = Fehler (Summe aus AF und VF)

Berechnung der Rohwerte und Ermittlung der Normwerte

Kennwert	Berechnung	Rohwert	SW	PR
BZO Arbeitstempo	$BZO(A) + BZO(B) =$	132	102	57,93
F* Fehler	$F(A) + F(B) =$	42		
KL Konzentrationsleistung	$BZO - F =$	90	92	21,19
KL(A)*	$BZO(A) - F(A) =$	52		
KL(B)*	$BZO(B) - F(B) =$	38		
R% Genauigkeit	$100 \times \frac{KL}{BZO} =$	68,2	85	6,68
UABL Unablenkbarkeit	$100 \times \frac{KL(B) - KL(A)}{KL} =$	-15,6	85	6,68

Anmerkungen: * Es handelt sich um Hilfskennwerte, die für die weiteren Berechnungen benötigt werden, jedoch keine eigenen Normen aufweisen.
 SW = Standardwert, PR = Prozentwert, Normtafel in Anhang des Manuals.

© Hogrefe Verlag, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 048 05

KoKi Auswertungsbogen

Name (Code-Nr.): Kind B Alter: Geburtsdatum:
 Normgruppe: Test 2 Testdatum:

Übertragen der Ergebnisse aus den acht Testseiten und Summenwertbildung für die beiden Testteile

Testteil A				Testteil B					
Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)	Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)
A1	20	2	0		B2	20	5	2	
A3	21	1	0		B4	20	5	0	
A2	24	3	0		B1	12	2	1	
A4	20	1	1		B3	15	1	0	
Summe (A)	85	7	1	8	Summe (B)	67	13	3	16

Anmerkung: BZO = Bearbeitete Zielobjekte, AF = Auslassungsfehler, VF = Verwechslungsfehler, F = Fehler (Summe aus AF und VF)

Berechnung der Rohwerte und Ermittlung der Normwerte

Kennwert	Berechnung	Rohwert	SW	PR
BZO Arbeitstempo	$BZO(A) + BZO(B) =$	152	110	89,13
F* Fehler	$F(A) + F(B) =$	24		
KL Konzentrationsleistung	$BZO - F =$	128	106	72,57
KL(A)*	$BZO(A) - F(A) =$	77		
KL(B)*	$BZO(B) - F(B) =$	51		
R% Genauigkeit	$100 \times \frac{KL}{BZO} =$	84,2	90	15,87
UABL Unablenkbarkeit	$100 \times \frac{KL(B) - KL(A)}{KL} =$	-20,3	80	2,28

Anmerkungen: * Es handelt sich um Hilfskennwerte, die für die weiteren Berechnungen benötigt werden, jedoch keine eigenen Normen aufweisen.
 SW = Standardwert, PR = Prozentwert, Normtafel in Anhang des Manuals.

© Hogrefe Verlag, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 048 05

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwert	Standardwert	Rohwert	Standardwert
Konzentrationsleistung	90	92	128	106
Arbeitstempo	132	102	152	110
Genauigkeit	68.2	85	84.2	90
Unablenkbarkeit	-15.6	85	-20.3	80

Kind C KoKi-Test

KoKi Auswertungsbogen

Name (Code-Nr.): Kind C Alter: _____ Geburtsdatum: _____
 Normgruppe: Test 1 Testdatum: _____

Übertragen der Ergebnisse aus den acht Testseiten und Summenwertbildung für die beiden Testteile

Testteil A				Testteil B					
Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)	Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)
A1	20	3	9		B2	20	1	12	
A3	20	0	8		B4	21	0	8	
A2	22	0	8		B1	20	0	9	
A4	21	0	13		B3	20	0	10	
Summe (A)	83	3	38	41	Summe (B)	81	1	39	40

Anmerkung: BZO = Bearbeitete Zielobjekte; AF = Auslassungsfehler; VF = Verwechslungsfehler; F = Fehler (Summe aus AF und VF)

Berechnung der Rohwerte und Ermittlung der Normwerte

Kennwert	Berechnung	Rohwert	SW	PR
BZO Arbeitstempo	$BZO(A) + BZO(B) =$	164	114	91,32
F*	$F(A) + F(B) =$	81		
KL Konzentrationsleistung	$BZO - F =$	83	89	13,57
KL(A)*	$BZO(A) - F(A) =$	42		
KL(B)*	$BZO(B) - F(B) =$	41		
R% Genauigkeit	$100 \times \frac{KL}{BZO} =$	50,6	80	2,28
UABL Unablenkbarkeit	$100 \times \frac{KL(B) - KL(A)}{KL} =$	-1,2	105	69,15

Anmerkungen: * Es handelt sich um Hilfsnormwerte, die für die weiteren Berechnungen benötigt werden, jedoch keine eigenen Normen aufweisen.
 SW = Standardwert, PR = Prozentrang, Normstabellen im Anhang des Manuals.

© Hogrefe Verlag, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 549 05

KoKi Auswertungsbogen

Name (Code-Nr.): Kind C Alter: _____ Geburtsdatum: _____
 Normgruppe: Test 2 Testdatum: _____

Übertragen der Ergebnisse aus den acht Testseiten und Summenwertbildung für die beiden Testteile

Testteil A				Testteil B					
Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)	Seite	BZO	AF	VF	F (AF+VF)
A1	20	0	0		B2	20	2	0	
A3	18	0	1		B4	24	0	0	
A2	24	0	0		B1	18	1	1	
A4	24	1	0		B3	14	0	1	
Summe (A)	86	1	1	2	Summe (B)	76	3	2	5

Anmerkung: BZO = Bearbeitete Zielobjekte; AF = Auslassungsfehler; VF = Verwechslungsfehler; F = Fehler (Summe aus AF und VF)

Berechnung der Rohwerte und Ermittlung der Normwerte

Kennwert	Berechnung	Rohwert	SW	PR
BZO Arbeitstempo	$BZO(A) + BZO(B) =$	162	113	90,32
F*	$F(A) + F(B) =$	7		
KL Konzentrationsleistung	$BZO - F =$	155	116	94,52
KL(A)*	$BZO(A) - F(A) =$	84		
KL(B)*	$BZO(B) - F(B) =$	71		
R% Genauigkeit	$100 \times \frac{KL}{BZO} =$	95,7	105	69,15
UABL Unablenkbarkeit	$100 \times \frac{KL(B) - KL(A)}{KL} =$	-8,4	95	30,85

Anmerkungen: * Es handelt sich um Hilfsnormwerte, die für die weiteren Berechnungen benötigt werden, jedoch keine eigenen Normen aufweisen.
 SW = Standardwert, PR = Prozentrang, Normstabellen im Anhang des Manuals.

© Hogrefe Verlag, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 549 05

	Testergebnisse A1-Phase		Testergebnisse A2-Phase	
	Rohwert	Standardwert	Rohwert	Standardwert
Konzentrationsleistung	83	89	155	116
Arbeitstempo	164	114	162	113
Genauigkeit	50.6	80	95.7	105
Unablenkbarkeit	-1.2	105	-8.4	95

Connors 3 Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten – 3

Kind A Connors 3

Im letzten Monat traf das ... zu.	0 = überhaupt nicht (nie/selten)	1 = nur ein wenig (manchmal)	2 = ziemlich genau (häufig)	3 = ganz genau (sehr häufig)
1. Ist ständig in Bewegung.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Ist un aufmerksam, leicht ablenkbar.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Macht Fehler.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Kann Dinge nicht richtig machen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Ist erregbar und impulsiv.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Hat Mühe, lange an einer Sache dran zu bleiben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Hat wenig soziale Kompetenzen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Wehrt sich dagegen, zu tun, was Erwachsene ihm/ihr sagen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Versteht Mathematik nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Rächt sich an anderen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Projekte zu beginnen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16. Verhält sich hinterhältig oder manipulativ.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Versteht nicht, was er/sie liest.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Scheint von der Klasse nicht akzeptiert zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19. Ist schwer zu motivieren (selbst mit begehrenswerter Belohnung).	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20. Ist rastlos oder überaktiv.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21. Kann gut vorausplanen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Achtet nicht auf Einzelheiten; macht Flüchtigkeitsfehler.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Ist eine/-r der letzten, die für ein Team oder ein Spiel ausgewählt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Die Rechtschreibung ist mangelhaft.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Hat Schwierigkeiten, Freunde zu behalten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27. Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben sollte.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28. Verhält sich wie ein Engel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29. Redet, wenn er/sie nicht dran ist.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Man kann es ihm/ihr schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Ist einfach perfekt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32. Vergisst Dinge wieder, die er/sie schon gelernt hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Wird leicht abgelenkt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Im letzten Monat traf das ... zu.

0 = überhaupt nicht (nie/selten)
2 = ziemlich genau (häufig)

1 = nur ein wenig (manchmal)
3 = ganz genau (sehr häufig)

1. Vergisst, beendete Arbeiten abzugeben (z. B. Hausaufgaben).	0	X	2	3
2. Ist einfach perfekt.	0	1	2	X
3. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	X	2	3
X Ist eine/-r der letzten, die für Spiele oder Teams ausgewählt werden.	0	1	2	3
5. Ist rastlos und unruhig.	X	1	2	3
6. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	X	2	3
7. Rennt oder klettert, wenn er/sie das nicht soll.	0	X	2	3
8. Begreift Mathematik nicht.	X	1	2	3
9. Man kann es ihm/ihr nur schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	V	2	3
10. Braucht extra Erklärungen für Anweisungen.	V	1	2	3
11. Ist schwer zu motivieren (sogar mit Belohnungen wie z. B. Süßigkeiten oder Geld).	X	1	2	3
X Macht Fehler.	0	1	2	3
X Verhält sich wie von einem Motor angetrieben.	0	1	2	3
14. Beginnt absichtlich Streit mit anderen.	X	1	2	3
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben zu beginnen oder Pläne in Angriff zu nehmen.	0	X	2	3
16. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	1	X	3
17. Achtet nicht auf Einzelheiten, macht Flüchtigkeitsfehler.	0	X	2	3
18. Hat Schwierigkeiten, seine/ihre Freunde zu behalten.	0	X	2	3
X Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	1	2	3
20. Verliert oder verlegt Dinge (z. B. Hausaufgaben, Stifte, Bücher, Spielsachen).	0	X	2	3
21. Erzählt Lügen, um andere zu verletzen.	X	1	2	3
22. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	X	1	2	3
23. Droht, andere zu verletzen.	X	1	2	3
24. Ist immer in Bewegung.	0	X	2	3
25. Hat Schwierigkeiten mit dem Lesen.	X	1	2	3
26. Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	X	2	3
27. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	X	2	3
28. Ist erregbar und impulsiv.	0	X	2	3
X Kann Dinge nicht richtig machen.	0	1	2	3
30. Hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.	0	X	2	3
31. Sagt die Wahrheit, erzählt nicht einmal »Notlügen«.	0	1	X	3
32. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu planen/zu organisieren.	0	X	2	3
33. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	1	2	X
34. Ist unaufmerksam und leicht ablenkbar.	0	X	2	3
35. Ist unordentlich und schlecht organisiert.	0	X	2	3
36. Die Rechtschreibung ist ungenügend.	X	1	2	3
X Ist geduldig und zufrieden, selbst wenn er/sie lange warten muss.	0	1	2	3
38. Hat keine Freunde.	X	1	2	3
39. Versteht nicht, was er/sie liest.	X	1	2	3
X Verhält sich wie ein Engel.	0	1	2	3
41. Hat Mühe, längere Zeit an einer Arbeit oder einem Spiel dran zu bleiben.	X	1	2	3
42. Wird von anderen nicht zum Spielen eingeladen oder um etwas zu unternehmen.	X	1	2	3

Im letzten Monat traf das ... zu.

0 = überhaupt nicht (nie/selten)
2 = ziemlich genau (häufig)

1 = nur ein wenig (manchmal)
3 = ganz genau (sehr häufig)

1. Ist ständig in Bewegung.	0	1	2	3
2. Ist unaufmerksam, leicht ablenkbar.	0	1	2	3
3. Macht Fehler.	0	1	2	3
4. Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	1	2	3
5. Kann Dinge nicht richtig machen.	0	1	2	3
6. Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	1	2	3
7. Ist erregbar und impulsiv.	0	1	2	3
8. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	1	2	3
9. Hat Mühe, lange an einer Sache dran zu bleiben.	0	1	2	3
10. Hat wenig soziale Kompetenzen.	0	1	2	3
11. Wehrt sich dagegen, zu tun, was Erwachsene ihm/ihr sagen.	0	1	2	3
12. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	1	2	3
13. Versteht Mathematik nicht.	0	1	2	3
14. Rächt sich an anderen.	0	1	2	3
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Projekte zu beginnen.	0	1	2	3
16. Verhält sich hinterhältig oder manipulativ.	0	1	2	3
17. Versteht nicht, was er/sie liest.	0	1	2	3
18. Scheint von der Klasse nicht akzeptiert zu werden.	0	1	2	3
19. Ist schwer zu motivieren (selbst mit begehrenswerter Belohnung).	0	1	2	3
20. Ist rastlos oder überaktiv.	0	1	2	3
21. Kann gut vorausplanen.	0	1	2	3
22. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	1	2	3
23. Achtet nicht auf Einzelheiten; macht Flüchtigkeitsfehler.	0	1	2	3
24. Ist eine/-r der letzten, die für ein Team oder ein Spiel ausgewählt werden.	0	1	2	3
25. Die Rechtschreibung ist mangelhaft.	0	1	2	3
26. Hat Schwierigkeiten, Freunde zu behalten.	0	1	2	3
27. Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben sollte.	0	1	2	3
28. Verhält sich wie ein Engel.	0	1	2	3
29. Redet, wenn er/sie nicht dran ist.	0	1	2	3
30. Man kann es ihm/ihr schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	1	2	3
31. Ist einfach perfekt.	0	1	2	3
32. Vergisst Dinge wieder, die er/sie schon gelernt hat.	0	1	2	3
33. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	1	2	3
34. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	1	2	3
35. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	1	2	3
36. Wird leicht abgelenkt.	0	1	2	3

Kind B Connors 3

Im letzten Monat traf das ... zu.	0 = überhaupt nicht (nie/selten)			1 = nur ein wenig (manchmal)		
	2 = ziemlich genau (häufig)			3 = ganz genau (sehr häufig)		
1. Ist ständig in Bewegung.	0	1	2	X		
2. Ist unaufmerksam, leicht ablenkbar.	0	1	X			3
3. Macht Fehler.	0	X			2	3
4. Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	X			2	3
5. Kann Dinge nicht richtig machen.	0	X			2	3
6. Ist wütend und vorwurfsvoll.	X	1	2	3		
7. Ist erregbar und impulsiv.	0	1	X			3
8. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	1	X			3
9. Hat Mühe, lange an einer Sache dran zu bleiben.	0	1	2	X		
10. Hat wenig soziale Kompetenzen.	0	X			2	3
11. Wehrt sich dagegen, zu tun, was Erwachsene ihm/ihr sagen.	0	X			2	3
12. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	X			2	3
13. Versteht Mathematik nicht.	0	X			2	3
14. Rächt sich an anderen.	X	1	2	3		
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Projekte zu beginnen.	0	1	2	X		
16. Verhält sich hinterhältig oder manipulativ.	X	1	X			3
17. Versteht nicht, was er/sie liest.	0	X			2	3
18. Scheint von der Klasse nicht akzeptiert zu werden.	0	X			2	3
19. Ist schwer zu motivieren (selbst mit begehrenswerter Belohnung).	0	1	X			3
20. Ist rastlos oder überaktiv.	0	1	2	X		
21. Kann gut vorausplanen.	0	X			2	3
22. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	1	2	X		
23. Achtet nicht auf Einzelheiten; macht Flüchtigkeitsfehler.	0	1	X			3
24. Ist eine/-r der letzten, die für ein Team oder ein Spiel ausgewählt werden.	X	1	2	3		
25. Die Rechtschreibung ist mangelhaft.	0	X			2	3
26. Hat Schwierigkeiten, Freunde zu behalten.	X	1	2	3		
27. Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben sollte.	0	1	X			3
28. Verhält sich wie ein Engel.	0	X			2	3
29. Redet, wenn er/sie nicht dran ist.	0	1	X			3
30. Man kann es ihm/ihr schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	X			2	3
31. Ist einfach perfekt.	0	X			2	3
32. Vergisst Dinge wieder, die er/sie schon gelernt hat.	0	X			2	3
33. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	1	2	X		
34. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	X			2	3
35. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	X			2	3
36. Wird leicht abgelenkt.	0	1	2	X		

Im letzten Monat traf das ... zu.	0 = überhaupt nicht (nie/selten)			1 = nur ein wenig (manchmal)		
	2 = ziemlich genau (häufig)			3 = ganz genau (sehr häufig)		
1. Ist ständig in Bewegung.	0	1	2	3		
2. Ist unaufmerksam, leicht ablenkbar.	0	1	2	3		
3. Macht Fehler.	0	1	2	3		
4. Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	1	2	3		
5. Kann Dinge nicht richtig machen.	0	1	2	3		
6. Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	1	2	3		
7. Ist erregbar und impulsiv.	0	1	2	3		
8. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	1	2	3		
9. Hat Mühe, lange an einer Sache dran zu bleiben.	0	1	2	3		
10. Hat wenig soziale Kompetenzen.	0	1	2	3		
11. Wehrt sich dagegen, zu tun, was Erwachsene ihm/ihr sagen.	0	1	2	3		
12. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	1	2	3		
13. Versteht Mathematik nicht.	0	1	2	3		
14. Rächt sich an anderen.	0	1	2	3		
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Projekte zu beginnen.	0	1	2	3		
16. Verhält sich hinterhältig oder manipulativ.	0	1	2	3		
17. Versteht nicht, was er/sie liest.	0	1	2	3		
18. Scheint von der Klasse nicht akzeptiert zu werden.	0	1	2	3		
19. Ist schwer zu motivieren (selbst mit begehrenswerter Belohnung).	0	1	2	3		
20. Ist rastlos oder überaktiv.	0	1	2	3		
21. Kann gut vorausplanen.	0	1	2	3		
22. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	1	2	3		
23. Achtet nicht auf Einzelheiten; macht Flüchtigkeitsfehler.	0	1	2	3		
24. Ist eine/-r der letzten, die für ein Team oder ein Spiel ausgewählt werden.	0	1	2	3		
25. Die Rechtschreibung ist mangelhaft.	0	1	2	3		
26. Hat Schwierigkeiten, Freunde zu behalten.	0	1	2	3		
27. Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben sollte.	0	1	2	3		
28. Verhält sich wie ein Engel.	0	1	2	3		
29. Redet, wenn er/sie nicht dran ist.	0	1	2	3		
30. Man kann es ihm/ihr schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	1	2	3		
31. Ist einfach perfekt.	0	1	2	3		
32. Vergisst Dinge wieder, die er/sie schon gelernt hat.	0	1	2	3		
33. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	1	2	3		
34. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	1	2	3		
35. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	1	2	3		
36. Wird leicht abgelenkt.	0	1	2	3		

Im letzten Monat traf das ... zu.

0 = überhaupt nicht (nie/selten)
2 = ziemlich genau (häufig)

1 = nur ein wenig (manchmal)
3 = ganz genau (sehr häufig)

1. Vergisst, beendete Arbeiten abzugeben (z. B. Hausaufgaben).	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
2. Ist einfach perfekt.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
3. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
4. Ist eine/-r der letzten, die für Spiele oder Teams ausgewählt werden.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
5. Ist rastlos und unruhig.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
6. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
7. Rennt oder klettert, wenn er/sie das nicht soll.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
8. Begreift Mathematik nicht.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
9. Man kann es ihm/ihr nur schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3
10. Braucht extra Erklärungen für Anweisungen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
11. Ist schwer zu motivieren (sogar mit Belohnungen wie z. B. Süßigkeiten oder Geld).	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
12. Macht Fehler.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
13. Verhält sich wie von einem Motor angetrieben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
14. Beginnt absichtlich Streit mit anderen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben zu beginnen oder Pläne in Angriff zu nehmen.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
16. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
17. Achtet nicht auf Einzelheiten, macht Flüchtigkeitsfehler.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
18. Hat Schwierigkeiten, seine/ihre Freunde zu behalten.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
19. Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
20. Verliert oder verlegt Dinge (z. B. Hausaufgaben, Stifte, Bücher, Spielsachen).	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
21. Erzählt Lügen, um andere zu verletzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3
22. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
23. Droht, andere zu verletzen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3
24. Ist immer in Bewegung.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
25. Hat Schwierigkeiten mit dem Lesen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
26. Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
27. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
28. Ist erregbar und impulsiv.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>
29. Kann Dinge nicht richtig machen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
30. Hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
31. Sagt die Wahrheit, erzählt nicht einmal »Notlügen«.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
32. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu planen/zu organisieren.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
33. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>
34. Ist unaufmerksam und leicht ablenkbar.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
35. Ist unordentlich und schlecht organisiert.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
36. Die Rechtschreibung ist ungenügend.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
37. Ist geduldig und zufrieden, selbst wenn er/sie lange warten muss.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
38. Hat keine Freunde.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3
39. Versteht nicht, was er/sie liest.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
40. Verhält sich wie ein Engel.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
41. Hat Mühe, längere Zeit an einer Arbeit oder einem Spiel dran zu bleiben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
42. Wird von anderen nicht zum Spielen eingeladen oder um etwas zu unternehmen.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3

Kind C Connors 3

Im letzten Monat traf das ... zu.		0 = überhaupt nicht (nie/selten)	1 = nur ein wenig (manchmal)	2 = ziemlich genau (häufig)	3 = ganz genau (sehr häufig)
1.	Ist ständig in Bewegung.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Ist unaufmerksam, leicht ablenkbar.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Macht Fehler.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Kann Dinge nicht richtig machen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Ist erregbar und impulsiv.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Hat Mühe, lange an einer Sache dran zu bleiben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Hat wenig soziale Kompetenzen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Wehrt sich dagegen, zu tun, was Erwachsene ihm/ihr sagen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Versteht Mathematik nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Rächt sich an anderen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Projekte zu beginnen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Verhält sich hinterhältig oder manipulativ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Versteht nicht, was er/sie liest.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	Scheint von der Klasse nicht akzeptiert zu werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	Ist schwer zu motivieren (selbst mit begehrenswerter Belohnung).	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Ist rastlos oder überaktiv.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21.	Kann gut vorausplanen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22.	Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23.	Achtet nicht auf Einzelheiten; macht Flüchtigkeitsfehler.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24.	Ist eine/-r der letzten, die für ein Team oder ein Spiel ausgewählt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25.	Die Rechtschreibung ist mangelhaft.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26.	Hat Schwierigkeiten, Freunde zu behalten.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27.	Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben sollte.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.	Verhält sich wie ein Engel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29.	Redet, wenn er/sie nicht dran ist.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30.	Man kann es ihm/ihr schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31.	Ist einfach perfekt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32.	Vergisst Dinge wieder, die er/sie schon gelernt hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33.	Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35.	Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36.	Wird leicht abgelenkt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Im letzten Monat traf das ... zu.		0 = überhaupt nicht (nie/selten)	1 = nur ein wenig (manchmal)	2 = ziemlich genau (häufig)	3 = ganz genau (sehr häufig)
1.	Ist ständig in Bewegung.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Ist unaufmerksam, leicht ablenkbar.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Macht Fehler.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Kann Dinge nicht richtig machen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Ist erregbar und impulsiv.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Hat Mühe, lange an einer Sache dran zu bleiben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Hat wenig soziale Kompetenzen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Wehrt sich dagegen, zu tun, was Erwachsene ihm/ihr sagen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Versteht Mathematik nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Rächt sich an anderen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Projekte zu beginnen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16.	Verhält sich hinterhältig oder manipulativ.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Versteht nicht, was er/sie liest.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	Scheint von der Klasse nicht akzeptiert zu werden.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	Ist schwer zu motivieren (selbst mit begehrenswerter Belohnung).	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Ist rastlos oder überaktiv.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21.	Kann gut vorausplanen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22.	Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23.	Achtet nicht auf Einzelheiten; macht Flüchtigkeitsfehler.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24.	Ist eine/-r der letzten, die für ein Team oder ein Spiel ausgewählt werden.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25.	Die Rechtschreibung ist mangelhaft.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
26.	Hat Schwierigkeiten, Freunde zu behalten.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
27.	Steht auf, wenn er/sie sitzenbleiben sollte.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28.	Verhält sich wie ein Engel. (Wie verhält sich ein Engel?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29.	Redet, wenn er/sie nicht dran ist.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30.	Man kann es ihm/ihr schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31.	Ist einfach perfekt. (?)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32.	Vergisst Dinge wieder, die er/sie schon gelernt hat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33.	Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35.	Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36.	Wird leicht abgelenkt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

im letzten Monat traf das ... zu.

0 = überhaupt nicht (nie/selten)
2 = ziemlich genau (häufig)

1 = nur ein wenig (manchmal)
3 = ganz genau (sehr häufig)

1. Vergisst, beendete Arbeiten abzugeben (z. B. Hausaufgaben).	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
2. Ist einfach perfekt.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
3. Zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
4. Ist eine/-r der letzten, die für Spiele oder Teams ausgewählt werden.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
5. Ist rastlos und unruhig.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
6. Weiß nicht, wie man Freunde gewinnt.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
7. Rennt oder klettert, wenn er/sie das nicht soll.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
8. Begreift Mathematik nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
9. Man kann es ihm/ihr nur schwer recht machen oder ihm/ihr eine Freude machen.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
10. Braucht extra Erklärungen für Anweisungen.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
11. Ist schwer zu motivieren (sogar mit Belohnungen wie z. B. Süßigkeiten oder Geld).	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
12. Macht Fehler.	0	1	2	3	
13. Verhält sich wie von einem Motor angetrieben.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
14. Beginnt absichtlich Streit mit anderen.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
15. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben zu beginnen oder Pläne in Angriff zu nehmen.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
16. Ist fröhlich, gut gelaunt und hat eine positive Einstellung.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
17. Achtet nicht auf Einzelheiten, macht Flüchtigkeitsfehler.	0	1	2	3	
18. Hat Schwierigkeiten, seine/ihre Freunde zu behalten.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
19. Mobbt, bedroht oder ängstigt andere.	0	1	2	3	
20. Verliert oder verlegt Dinge (z. B. Hausaufgaben, Stifte, Bücher, Spielsachen).	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
21. Erzählt Lügen, um andere zu verletzen.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
22. Ich kann nicht herausfinden, was ihn/sie glücklich macht.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
23. Droht, andere zu verletzen.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
24. Ist immer in Bewegung.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
25. Hat Schwierigkeiten mit dem Lesen.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
26. Ist wütend und vorwurfsvoll.	0	1	2	3	
27. Hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.	0	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3
28. Ist erregbar und impulsiv.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
29. Kann Dinge nicht richtig machen.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3
30. Hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
31. Sagt die Wahrheit, erzählt nicht einmal »Notlügen«.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
32. Hat Schwierigkeiten, Aufgaben oder Aktivitäten zu planen/zu organisieren.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
33. Man kann viel Spaß mit ihm/ihr haben.	0	1	2	3	
34. Ist unaufmerksam und leicht ablenkbar.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
35. Ist unordentlich und schlecht organisiert.	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	3	
36. Die Rechtschreibung ist ungenügend.	0	1	2	3	
37. Ist geduldig und zufrieden, selbst wenn er/sie lange warten muss.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
38. Hat keine Freunde.	0	1	2	3	
39. Versteht nicht, was er/sie liest.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
40. Verhält sich wie ein Engel.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
41. Hat Mühe, längere Zeit an einer Arbeit oder einem Spiel dran zu bleiben.	0	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	
42. Wird von anderen nicht zum Spielen eingeladen oder um etwas zu unternehmen.	0	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3

FEESS Beurteilungen

Kind A FEESS

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	02	04	04	01	03	04	04
Rohwerte Seite 3	03	04	06	01	03	04	03
Rohwerte Seite 4	01	02	03	02	00	00	01
Rohwertsummen	06	10	13	04	06	05	05
Prozenträge	14	26	33	13	24	21	17
Prozentrang-Bänder	08-12	5-9	3-6	00-17	02-07	05-13	06-10
T-Werte	39	57	50	39	32	36	36
T-Wert-Bänder	36-42	51-65	46-55	37-40	30-35	34-39	34-37

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 04 206 06

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	04	04	06	02	04	04	02
Rohwerte Seite 3	04	02	06	04	07	03	04
Rohwerte Seite 4	00	01	03	04	01	04	03
Rohwertsummen	08	07	15	10	12	11	09
Prozenträge	33	20	30	36	63	59	23
Prozentrang-Bänder	22-50	11-35	6-10	30-43	43-87	46-73	17-32
T-Werte	46	42	63	46	53	52	43
T-Wert-Bänder	42-50	38-46	55-80	45-48	48-61	49-56	40-45

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 04 206 06

Kind B FEES

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	04	03	05	06	04	05	03
Rohwerte Seite 3	05	04	05	03	07	03	06
Rohwerte Seite 4	02	02	03	04	01	04	04
Rohwertsummen	11	09	13	13	12	12	13
Prozentränge	91	54	50	67	63	73	86
Prozentrang-Bänder	72-100	35-76	33-69	53-89	43-87	59-91	75-100
T-Werte	64	54	50	55	53	56	61
T-Wert-Bänder	56-80	46-57	46-55	51-63	42-61	52-63	57-80

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 04 206 06

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	04	05	05	06	05	05	03
Rohwerte Seite 3	05	03	05	04	04	04	06
Rohwerte Seite 4	02	02	03	04	01	04	04
Rohwertsummen	11	10	13	14	12	13	13
Prozentränge	91	76	50	89	63	91	86
Prozentrang-Bänder	72-100	54-93	33-69	67-100	43-87	73-100	75-100
T-Werte	64	57	50	63	53	63	61
T-Wert-Bänder	56-80	51-65	46-55	55-80	48-61	56-80	57-80

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 04 206 06

Kind C FEES

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	02	05	05	05	04	05	01
Rohwerte Seite 3	03	04	01	04	07	02	05
Rohwerte Seite 4	02	01	02	03	01	04	04
Rohwertsummen	07	10	08	12	12	11	10
Prozentränge	22	76	07	53	63	59	32
Prozentrang-Bänder	14-33	54-83	05-11	42-67	43-87	46-73	23-42
T-Werte	42	57	35	51	53	52	45
T-Wert-Bänder	39-46	51-65	34-37	48-55	48-61	49-56	43-48

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best-Nr. 04 206 06

	SIKS			SALGA			
	SI	KK	SK	SE	AB	LF	GA
Rohwerte Seite 2	03	05	05	06	02	04	01
Rohwerte Seite 3	05	04	01	04	07	02	05
Rohwerte Seite 4	02	01	02	03	01	04	04
Rohwertsummen	10	10	08	13	10	10	10
Prozentränge	72	76	07	67	29	46	32
Prozentrang-Bänder	50-91	54-93	05-11	53-89	18-43	35-59	23-42
T-Werte	56	57	35	55	44	49	45
T-Wert-Bänder	50-64	51-65	34-37	51-63	40-48	46-52	43-48

Ergebnisprofil

© by Beltz Test GmbH, Göttingen · Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten · Best-Nr. 04 206 06

Übersicht Basistraining «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern»

Trainings-einheit	Material	Ziele
Baustein 1: Funktionales Verhalten		
1	Videoclip »Finn« (10 Jahre)	Abträgliche Vorgehensweisen erkennen Funktionales Verhalten ableiten und wertschätzen
Baustein 2: Basisfertigkeiten einüben		
2	Nachahmungsspiel, Bilder	Genau hinsehen
3	Bilder	Genau beschreiben
4	Audio-Dateien	Genau hinhören
5	Geschichten	Genau zuhören und nacherzählen
6	Mal-Diktat: eine Bildbeschreibung zeichnerisch umsetzen	Wahrgenommenes genau wiedergeben
Baustein 3: Reaktionskontrolle einüben		
7	Stopp-Signal-Karte Codieraufgaben	Einführung der Stopp-Signalkarte Innehalten und überprüfen
8	Stopp-Signal-Karte Codieraufgaben zum Rechnen	Eigenständig innehalten und überprüfen

Trainings-einheit	Material	Ziele
9	Stopp-Signal-Karte Codieraufgaben Geheimschrift lesen	Begleitende Prüfprozesse anbahnen
10	Stopp-Signal-Karte Texte zum Abschreiben	Prüfprozesse auf schulische Inhalte übertragen
11	Stopp-Signal-Karte Diktattexte	Stopp-Signal »verinnerlichen«: Sich selbst anleiten
12	Komplexe geometrische Figuren	Selbstanweisung bei schwierigeren Aufgaben
Baustein 4: Mit Ablenkung und Herausforderung umgehen		
13	Zuordnungsaufgaben Film	Mit Ablenkung umgehen Selbstanweisungen unter Ablenkung
Baustein 5: Gefühle erkennen und regulieren		
14	Beispielgeschichten und Erlebnisse des Kindes	Reaktionsverzögerung in sozialen Situationen Impulsive und risikoreiche Reaktionen unterlassen
15	Aufzeichnung aus dem »Gefühlstagebuch«	Eigene Gefühle als Signale
16	Beispielgeschichten Eigene Beispiele/ Erlebnisse des Kindes	Impulsive und risikoreiche Reaktionen unterlassen